

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

CLAUDE HARMEL. — La leçon des élections municipales	1	Réforme administrative et nouveaux plans économiques en Bulgarie....	9
Réorganisation du S.E.D. à Berlin..	3	N. KOVALSKY. — Le Parti communiste en Ukraine	10
A. DORMONT. — La politique sorbe de l'Allemagne soviétique	4	LUCIEN LAURAT. — Réflexions sur le « défi » de Khrouchtchev	13
A. BIRD. — Documents sur la vie communiste : Comment voyageant et comment reçoivent les dignitaires communistes de Pologne.....	6	J. PERGENT. — L'aviation et l'industrie aéronautique soviétiques	16
Progrès du parlementarisme en Pologne	8	Chronique du mouvement communiste mondial	19

La leçon des élections municipales

DEUX faits ont marqué les élections municipales, deux faits importants l'un et l'autre, auxquels on a pourtant donné sans doute un caractère trop spectaculaire : au premier tour, le 8 mars, le Parti communiste a retrouvé la majeure partie des voix qu'il avait perdues aux élections législatives de novembre 1958; au second tour, le 15 mars, les communistes ont réussi à constituer des listes de coalition avec les socialistes. Il n'en faut pas davantage aux communistes (mais de leur part cela s'explique), et aussi à des commentateurs un peu hâtifs pour annoncer on ne sait quel triomphe prochain du Parti communiste et la résurrection d'un Front populaire analogue à celui de 1936. Certains évoquèrent même les élections municipales de 1935, qui apportèrent aux communistes leur premier grand succès électoral et qui donnèrent au Front populaire l'impulsion décisive, au moment même, rappelons-le, où à Moscou — le fait est peu connu — on se demandait si l'on n'allait pas interrompre une expérience qui paraissait d'un maigre profit.

Mais les analogies historiques sont souvent trompeuses, et il semble bien que ce soit ici le cas.

**

A quelques jours du second tour de scrutin, la statistique des résultats demeure in-

certaine, et sans doute convient-il de le regretter car les jugements qui resteront dans l'opinion auront été échafaudés à partir de chiffres incomplets et peu sûrs. Mais la difficulté de donner une étiquette politique précise à une multitude de listes présentées dans les petites communes rend la tâche extrêmement pénible, et celle-ci se trouvait encore compliquée par l'usage très fréquent que les électeurs ont fait du droit de panacher que leur donnait la loi.

Force est donc de se contenter de quelques nombres globaux, sans leur attribuer plus d'exactitude qu'ils n'en ont.

D'après les différents communiqués du Ministère de l'Intérieur, les candidats communistes auraient obtenu, depuis la fin de la guerre, aux élections municipales :

3.321.308 voix, soit 19,3 % des suffrages exprimés en 1947.

2.953.165 voix, soit 15,5 % des suffrages exprimés en 1953.

3.269.480 voix, soit 16,3 % des suffrages exprimés en 1959.

En valeur absolue comme en valeur relative, le Parti communiste a donc amélioré sa position électorale depuis 1953.

Bien entendu, ces résultats ne sauraient être comparés à ceux des élections législa-

tives, lors desquelles, parce qu'il peut présenter partout des candidats, même là où ils n'ont aucune chance, le Parti communiste recueille une multitude de petits lots de voix auxquelles il lui est impossible lors des élections municipales de donner moyen de s'exprimer.

La comparaison des résultats de mars 1959 à ceux de 1953 suffit d'ailleurs, dans son approximation grossière, à démontrer que le grand ébranlement provoqué dans le corps électoral communiste par la « révolution de 1958 » s'est considérablement amorti : s'il avait gardé son ampleur d'il y a quatre mois, le Parti communiste n'aurait pas enregistré des gains de suffrages par rapport aux élections municipales précédentes, si fortement implanté qu'il soit sur le plan local.

**

L'explication couramment admise rejette sur l'impopularité de la politique économique et financière (ou de certaines des mesures qu'elle comportait) la responsabilité du retour vers les communistes de tant d'électeurs qui les avaient momentanément quittés. Assurément, cette explication est vraie, mais elle ne l'est que de façon superficielle, et, en définitive, elle néglige la réalité politique profonde.

Que le plan d'assainissement économique et financier soit austère, nul n'en doute, mais l'austérité ne suscite pas nécessairement ni toujours de vastes mécontentements. Du moins est-il toujours possible d'empêcher ceux-ci de prendre d'amples proportions et de se traduire sur le plan politique, si l'on se préoccupe d'éclairer l'opinion, de lui montrer la signification, la portée, les résultats des mesures prises, si on l'associe à l'opération de salut public au lieu de la lui imposer par des mesures administratives.

Il est clair que cet effort n'a pas été fait. Au niveau des partis, loin d'assumer fièrement devant les électeurs la responsabilité de la politique en cours et de la justifier, on a préféré la passer sous silence, ou la regretter, quand ce n'était pas la déplorer, et l'on donnait ainsi aux critiques des communistes une force considérable. On ne gagne pas des batailles électorales en battant en retraite. Des électeurs s'étaient détachés du Parti communiste en septembre et en novembre 1958 parce qu'ils subissaient dans une certaine mesure l'attraction d'une autre certitude, d'une autre espérance. Si ceux qui portent cette espérance ne paraissent plus, au bout de quelques

mois, aussi sûrs d'eux-mêmes, et s'ils donnent déjà l'impression de prendre leurs distances, comment pourraient-ils bien retenir loin de l'orbite communiste ceux qu'ils en avaient naguère écartés ?

Cet état d'esprit purement défensif s'aggravait d'un abandon à peu près total de la lutte directe contre les communistes. Jamais aucun grand parti n'avait fait moins de place dans sa propagande électorale au péril communiste que cette fois-ci. Même ceux qui, voici trois mois, annonçaient qu'ils allaient partir à l'assaut des municipalités communistes, n'ont donné aucune suite concrète à ces propos. Certes, la lutte politique revêt sur le plan municipal des aspects particuliers, et elle est beaucoup plus difficile. Raison de plus pour la mener avec vigueur. On s'est au contraire abandonné, semble-t-il, à l'heureuse illusion que le communisme en France était frappé à mort. On s'était imaginé que les électeurs qui avaient déserté les communistes en 1958 avaient voté pour d'autres, en particulier pour les candidats de l'U.N.R., et qu'ils resteraient fidèles dans leur ensemble à cette nouvelle attitude électorale — alors qu'il ressortait d'une analyse plus poussée des résultats qu'ils s'étaient, pour la plupart, contentés de s'abstenir. Bref, la moisson était faite : il n'y avait plus qu'à engranger.

C'était oublier qu'un Parti communiste n'est jamais frappé à mort ni même gravement blessé tant que son appareil demeure intact, tant que, par ses cellules, par ses noyaux dans ses organisations de masse, il étend toujours son réseau tentaculaire sur l'ensemble de la société.

Or, depuis juin 1958, l'appareil du Parti communiste était demeuré à peu près intact. Sa défaite avait provoqué quelques remous dans ses rangs, en particulier parmi les intellectuels, mais sans entamer la cohésion de l'ensemble. Il était aussi préparé que jamais à livrer la bataille électorale — et à canaliser les mécontentements.

En face de lui, il n'y avait guère que désordre, indécision, improvisation. L'espèce de vide politique qui s'est établi en France au niveau des groupements d'opinion depuis l'effondrement de la IV^e République a révélé dans les élections sa nocivité. A la veille de la consultation, bien des listes n'étaient pas formées, et pourtant, sur le plan des municipalités, l'improvisation est toujours néfaste. Les candidats des diverses listes se combattaient entre eux plus qu'ils ne combattaient les communistes, enlevant ainsi à la consultation le sens qu'on avait prétendu lui donner. Qui plus est, là où des listes d'union avaient été constituées pour faire barrage aux communistes, on avait cru nécessaire, et peut-être avait-on été obligé, pour les constituer, de leur donner un caractère apolitique : on en faisait des listes d'intérêts communaux, alors que c'était précisément la constitution de ces listes, allant de la S.F.I.O. aux indépendants en passant par l'U.N.R., qui appelaient le plus une explication politique.

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

Pour user de comparaisons militaires, le grand élan de 1958 avait permis de conquérir une partie du terrain que tenait jusqu'alors le Parti communiste. Mais ce terrain conquis n'a pas été occupé, et la force ennemie n'a pas été désorganisée. Bien plus, la force adverse, sûre de sa victoire, ne s'est pas organisée pour continuer le combat.

Le retour offensif de l'ennemi était inévitable.

**

Quelques faits permettent toutefois d'affirmer que, si important qu'il soit, ce retour n'a pas arraché le Parti communiste à son isolement de naguère. Il a retrouvé ceux de ses électeurs qui avaient faibli. Il n'a pas mordu sur l'électorat qui lui échappait jadis.

Rien de plus significatif, de ce point de vue, que le comportement des électeurs socialistes ou progressistes au second tour là où les communistes étaient arrivés à constituer des listes de Front populaire. A peu près partout, on a enregistré une perte substantielle de voix. Qui plus est, on a assisté dans certaines villes, à Saint-Brieuc par exemple, à une utilisation fort éclairante du panachage : les électeurs socialistes ont rayé des listes de coalition les noms des candidats communistes, si bien que, au chef-lieu des Côtes-du-Nord, pas un seul des communistes qui figuraient sur la liste de Front populaire n'a été élu, alors qu'il y avait parmi eux six conseillers sortants.

N'est-il pas clair que, même chez les électeurs qui sont prêts à voter Front populaire, il subsiste une très vive méfiance, et plus que de la méfiance à l'égard des communistes ?

Au fond, à s'en tenir au Parti socialiste, on décèle, entre la situation présente et celle de 1935 deux différences essentielles. Les socialistes ont maintenant l'expérience de deux alliances avec le Parti communiste, celle de 1935-1937 et celle de 1944-1947 : le souvenir qu'ils en gardent réfrène même ceux qui préconisent l'alliance avec le P.C.F.

D'autre part, quand fut constitué le Front populaire, le Parti socialiste venait de subir une scission qui l'avait affaibli, comme l'a affaibli (bien que dans une moindre mesure), la scission qui a donné naissance au Parti socialiste autonome en 1958. Seulement, en 1933, la scission néo-socialiste s'était produite sur sa « droite ». Elle l'avait donc déporté vers la « gauche ». C'est l'inverse qui s'est produit l'an dernier, et il ne faudrait pas connaître l'état d'esprit qui anime les militants des deux tronçons d'une organisation qui vient de se briser pour penser que le Parti socialiste autonome puisse servir de trait d'union entre le Parti communiste et la S.F.I.O. Il semble plutôt appelé à jouer le rôle d'écran et d'obstacle.

A moins que la S.F.I.O. n'éclate comme a éclaté le Parti radical, l'hypothèse d'un Front populaire paraît donc exclue : le flot com-

muniste ne débordera sans doute pas des limites qu'il avait atteintes dans le passé. Mais cela ne doit pas inciter à laisser faire le P.C.F. et à abandonner la lutte contre lui.

Tout au contraire.

Tant que l'appareil même du Parti n'aura pas été démantelé, le péril demeurera à peu près égal, en dépit des fluctuations électorales.

CL. HARMEL.

RÉORGANISATION DU S.E.D. A BERLIN

A la suite de la très sévère défaite subie par le S.E.D. aux élections de Berlin-Ouest (7 décembre 1958, cf. *Est & Ouest*, n° 211), l'appareil dirigeant S.E.D. de Berlin tout entier (Berlin-Est et Ouest) a été profondément remanié lors de la deuxième session des districts berlinois du S.E.D. à Berlin-Weissensee (28 février et 1^{er} mars 1959). A l'unanimité — bien entendu — les 744 délégués « libèrent de leurs fonctions » les secrétaires responsables de la direction berlinoise : Willi Kuhn, Erich Hönisch et Bruno Baum. Ils furent remplacés à la direction par Erich Selbmann (ne pas confondre avec Fritz Selbmann, ancien ministre de l'Industrie lourde), Gerhard Danelius et Hans Mahle.

Les postes de premier et second secrétaires furent attribués respectivement à Paul Verner (membre du C.C.-S.E.D.) et à Hans Kiefert (membre du C.C.-S.E.D.).

Qui est Paul Verner, nouveau chef de l'appareil communiste de l'ensemble berlinois ?

Né à Chemnitz (Saxe, ville baptisée en mai 1953 « Karl-Marx-Stadt ») aux environs de 1910 dans une famille d'ouvriers (père mécanicien, mère fileuse) il entra en 1925 aux jeunesses communistes (K.J.V.). Jusqu'en 1933, il est permanent de la K.J.V. de Saxe. En 1933, il entre au K.P.D. et dirige le journal clandestin « Jeune Garde » (« Junge Garde »). De 1936 à 1939, Verner est membre des brigades internationales en Espagne. En été 1939, il est arrêté en Suède et condamné à quatre ans de travaux forcés pour atteinte à la sûreté de l'Etat. Libéré de prison en 1943, il reste en Suède où il travaille comme plombier dans un petit village. Il retourne en Allemagne en été 1945 et est chargé de l'organisation de la *Jeunesse allemande libre* (F.D.J.) ; il en est même le responsable au secrétariat « jeunesse » du comité central du K.P.D. (rebaptisé S.E.D. le 21 avril 1946). En même temps, il est officiellement membre du secrétariat du conseil central de la F.D.J. Verner est depuis 1950 membre du Comité central après y avoir été en 1949 responsable de l'office de formation des instructeurs.

Membre du secrétariat du C.C. de 1950 à 1953, son extrême dureté lors du soulèvement de juin 1953 fit qu'il devint responsable de la section pan-allemande, en fait chef du mouvement communiste clandestin en Allemagne fédérale. Maintes fois décoré pour « services exceptionnels rendus à la R.D.A. », Paul Verner a été coopté le 16 juillet 1958 au secrétariat du Comité central et comme membre suppléant au Bureau politique.

En la personne de Paul Verner, homme de confiance du premier secrétaire Walter Ulbricht, l'appareil communiste de Berlin a été confié à un fanatique de l'école stalinienne.

La politique sorbe de l'Allemagne soviétique

Les communistes au pouvoir pratiquent envers les minorités nationales deux politiques apparemment contradictoires :

a) L'établissement de régions autonomes où la « communisation » va de pair avec un « nationalisme » réduit à l'enseignement de la langue, la conservation de certaines coutumes extérieures (danses, habits, décorations) — la « communisation » aboutissant, aidé d'une immigration massive d'éléments allogènes, à l'absorption de la minorité nationale.

b) La déportation massive des minorités nationales qui résistent à leur communisation sous masque d'autonomie.

Toutefois, les dirigeants de l'Allemagne soviétique ont réservé (ou dû réserver) à sa minorité ethnique : les Sorbes, un traitement qui, quoique d'inspiration soviétique, paraît véritablement viser à sa sauvegarde.

**

Les Sorbes ou Sorabes (parfois appelés improprement *Wendes*) sont un peuple slave, jadis puissant et redoutable. Vers 650 de notre ère, ils formèrent sous le règne de Samo un grand Etat s'étendant de l'Elbe au Danube. Au temps de l'empire carolingien, les Sorbes — déjà sur la défensive — peuplaient les terres entre la Saale et l'Oder : en gros, la Thuringe, la Saxe et le Brandebourg méridional, i.e. la « Sorbische Mark ». D'autres tribus slaves peuplaient le Mecklembourg, le Brandebourg septentrional, la Poméranie... Rappelons à ce propos que les frontières occidentales de l'Allemagne soviétique coïncident presque exactement avec les frontières orientales de l'empire carolingien; la population est-allemande est constituée en gros de slaves germanisés.

La colonisation allemande, marchant de pair avec la christianisation du IX^e au XV^e siècle, refoula les Sorbes vers la Lusace (Lausitz), puis les contourna en les isolant des autres peuples slaves occidentaux.

La Lusace, région de collines boisées et de marécages, traversée par l'Elster et la Spree, devint le dernier refuge des Sorbes. Morcelé en haute et en basse Lusace, ce territoire — malgré le soulèvement désespéré des Sorbes au XI^e siècle — releva successivement de la marche orientale (Ostmark) des empereurs saxons, des margraves de Meissen, du royaume de Bohême, du duché de Silésie, du duché de Brandebourg, du royaume de Saxe. Ses principales villes se germanisèrent peu à peu (Luebben-Ljubusia, Kamenz-Kamenetz, Yutrybog-Jueterbog, Dobriloug, Boudouzin-Bautzen, Cottbus). Lorsque, finalement, en 1815, la Lusace fut partagée entre la Prusse et la Saxe, le domaine des Sorbes ne s'étendait plus en Lusace que de Lübben au Nord (Spreewald) à Bautzen au Sud, des deux côtés de la Spree méridionale. En 1925, on comptait encore 120.000 Sorbes : paysans très croyants et attachés à leurs coutumes.

En 1950, les Sorbes uniquement sorbophones étaient environ 70.000; leurs centres culturels étaient Cottbus au Nord et Bautzen au Sud. Il est difficile de dire ce que représente le pourcentage des Sorbes bilingues par rapport à la population allemande du Spreewald-Lusace. L'estimation ouest-allemande de 10 % au maximum doit être vérifiée. La cohésion sociale des vil-

lages sorbes est tout à fait remarquable. Toute la vie est groupée autour du pasteur qui, depuis des siècles, est le « chef traditionnel », mainteneur des coutumes et de la langue slaves. Les régions de peuplement sorbe en Lusace sont homogènes quoique dispersées; il n'y a guère de villages mixtes germano-sorbes. La cohésion familiale est extrême, les mœurs patriarcales, la propriété privée petite et jalousement individuelle. L'industrie est très faible et ne draine guère un prolétariat urbain allemand vers la Lusace. Les contacts entre Allemands et Sorbes sont rares mais non hostiles en ce siècle.

Ce petit peuple a été une première fois l'enjeu d'importantes intrigues politiques en 1918-1919. La République tchécoslovaque réclama alors le droit de protection sur la minorité sorbe. Cette exigence tchécoslovaque était accueillie avec enthousiasme par les Sorbes. Les deux mouvements nationaux « Sorbska Rada » et « Domowina » désignèrent une délégation commune qui, sous la direction du patriote sorbe Arnost Bareth, se rendit à Versailles pour plaider devant les Alliés la thèse de la formation d'une région autonome sorbe détachée tant de la Saxe que de la Prusse. Malgré l'appui tchèque, la délégation ne put obtenir qu'un demi-succès : le traité de Versailles imposa à l'Allemagne l'obligation de respecter ses minorités nationales et de ne pas entraver leur développement.

De 1933 à 1944, les Sorbes furent l'objet de mille pressions. Les publications en langue sorbe durent cesser de paraître, l'élite (pasteurs, écrivains, intellectuels) fut déportée dans des camps de concentration ou tout simplement assignée à résidence, isolément, dans des régions purement allemandes.

Rien d'étonnant donc si, dès la fin de la guerre, les nationalistes sorbes, d'une part, les autorités tchèques, d'autre part, réclamaient en mai 1945 l'annexion de la Lusace — préalablement purgée des Allemands — à la République tchécoslovaque.

Malgré le refus obstiné des Sorbes aux avances doctrinales communistes, les autorités soviétiques d'occupation, dès l'été 1945, encouragèrent le mouvement autonomiste sorbe : le grand frère russe faisait ressusciter le martyr sorbe...

Sur ordre de la S.V.U.G. (gouvernement militaire soviétique : Sovetskoe Voënnoe Oupravlénié v Germanii), la *Domowina* fut reconstituée, mais cette fois en tant que représentation officielle, culturelle et politique de la population sorbe. Elle eut (et a) pour tâche « d'assurer l'autonomie sorbe ». Grâce à de très importantes subventions soviétiques, des écoles, centres d'études, éditions, bibliothèques et théâtres sorbes furent créés, une chaire de sorbe fut instituée à l'Académie des sciences à Berlin ainsi que des chaires de civilisation et d'histoire sorbes. Pendant deux années le mouvement sorbe jouit ainsi de nombreux avantages, uniquement culturels.

Le 25 février 1947, par décision inter-alliée, la Prusse fut démembrée. La Saxe récupéra la partie septentrionale de la Haute-Lusace qu'elle avait dû céder en 1815 à la Prusse (environ 2.000 km²); elle se trouva ainsi compter à l'intérieur de ses frontières la plus grande partie des Sorbes — la Basse-Lusace-Spreewald revenant au Brandebourg devenu à son tour Etat. Un an plus tard, le 23 mars 1948, sur instruction du maréchal Sokolowsky, le Parlement de Saxe

vota « la loi de sauvegarde des droits de la population sorbe » instituant dans les cercles de Bautzen et de Hoyerswerda un régime qui en faisait une véritable région autonome sorbe.

La population sorbe était représentée avec des droits spéciaux dans les conseils généraux, son clergé obtenait un régime spécial, le sorbe devenait langue officielle scolaire, obligatoire et administrative à côté de l'allemand. Un ministère sorbe d'éducation populaire fut créé le 1^{er} mai 1948 à Bautzen. Dorénavant, pour pouvoir occuper un poste administratif ou judiciaire dans cette région, il fallait être bilingue : allemand et sorbe.

Ce mouvement s'étendit rapidement aux parties brandebourgeoises de la Lusace; dès la fin de 1948, toute la zone allant de Lübben à Bautzen était « bilingue ». La création, le 7 octobre 1949, de la République démocratique allemande n'arrêta point les efforts faits pour développer et renforcer la minorité sorbe. La « sorbisation » fut rendue officielle en Lusace brandebourgeoise par l'ordonnance du 12 septembre 1950 : le régime des cercles de Bautzen et de Hoyerswerda fut étendu aux cercles de Cottbus, Spremberg, Lübben et Calau. A son tour, le Parlement de Saxe introduisit le 28 février 1951 ce régime autonome dans les cercles de Kamenz, Loebau et Niesky. L'ensemble des neufs cercles, quoique appartenant à deux Etats différents (Saxe et Brandebourg) constitue une région continue, au même régime administratif, bilingue et possédant le même mouvement politique (la Domowina), le même journal officiel (*Nowa Doba : Temps nouveau*), le même chef (ethnarque) : Kerenz, membre du P.C. est-allemand.

La réforme administrative du 23 juillet 1952, supprimant les Etats et faisant de la R.D.A. un Etat centralisé, arrêta évidemment l'évolution de la région autonome sorbe vers une république autonome.

Or, cette évolution était déjà amorcée. En effet, le 16 juillet 1952, les autorités régionales de Saxe avaient annoncé que des transferts de population allemande étaient imminents pour rendre les cercles de Bautzen et Hoyerswerda purement sorbes. Il n'est pas certain qu'il n'y eut pas une forte résistance de la part de la population allemande — qu'il en soit, l'exécution du plan « sorbisation totale » fut suspendue.

Dans la nouvelle organisation par districts de l'Allemagne soviétique, la région autonome sorbe comprend les cercles suivants :

Districts de Cottbus : cercles de Calau, Cottbus, Hoyerswerda, Lübben et Spremberg.

Districts de Dresde : cercles de Bautzen, Kamenz, Loebau et Niesky.

Le caractère sorbe est sans cesse renforcé au détriment de la population allemande : inscriptions sur les magasins, plaques de rues, journaux, toponymie, documents officiels, débats judiciaires, etc., tout est bilingue avec prédominance du sorbe. En traversant des centres urbains comme Cottbus et Bautzen, on a l'impression d'être dans la Tchécoslovaquie de 1938.

Au sein de la *Domowina* dominait jusqu'en 1953 la tendance à l'intégration de la Lusace à la Tchécoslovaquie. Cette politique atteignit son point culminant en 1952 lors de la visite officielle du président Gottwald à Cottbus. Il y présenta un plan en trois phases :

a) une période de quelques années pour « reconstituer la substance nationale sorbe » ;

b) la création d'un condominium germano-tchécoslovaque en Lusace ;

c) un référendum pour déterminer :

1° la permanence de la Lusace au sein de l'Allemagne soviétique,

2° l'indépendance de la Lusace,

3° l'intégration de la Lusace dans la République tchécoslovaque.

Aux pourparlers de Cottbus participèrent Otto Grotewohl (premier ministre de la R.D.A., membre du Politburo de la S.E.D.), Walter Ulbricht (premier secrétaire du C.C. de la S.E.D.), Fred Oelssner (à l'époque du Politburo de la S.E.D.), Wilhelm Koenen (à l'époque président du Présidium du Comité national du Front national) du côté allemand, et du côté sorbe les représentants Kerenz et Brezan. Les morts successives de Staline et de Gottwald mirent pour le moment une sourdine à ce plan dont la première phase est toutefois scrupuleusement appliquée.

✱

Mais le nationalisme sorbe n'est pas pour autant communiste. Lors des journées de novembre 1956, la presse sorbe — en partant de prémisses bourgeoises (liberté plus grande des cultes, hostilité aux réformes agraires du gouvernement de Berlin-Est, etc.) — mena une violente campagne pour séparer la Lusace d'avec la République démocratique allemande. Prise de conscience nationale et sentiment anti-communiste allaient de pair. Le gouvernement central laissa faire avec beaucoup de magnanimité. Mais en été 1957, au congrès de la Domowina à Cottbus, le représentant du Bureau politique de la S.E.D., Fred Oelssner eut beaucoup de mal à freiner les aspirations sorbes : aspirations dont le nationalisme (recherche de l'indépendance) ne cachait dorénavant qu'à peine la profonde orientation anti-communiste. Et pourtant, lorsque Oelssner fut exclu du Bureau politique, le 6 février 1958, une des raisons invoquées fut son comportement de petit bourgeois chauvin allemand au congrès de la Domowina ! Toutefois, depuis 1957, tous les postes dirigeants de la Domowina ont été occupés par des militants communistes dont plusieurs pour ce faire ont appris le sorbe et « sorbisé » leur nom de famille. L'effort de la S.E.D. pour pénétrer le mouvement national sorbe ressort du fait que le budget de la section sorbe du bureau d'organisation disposa, de 1948 à 1958, d'un crédit de plus de 250 millions de marks...

L'échec de la politique agraire socialiste en Lusace fut avoué ouvertement au V^e Congrès national de la S.E.D. à Berlin-Est (10-16 juillet 1958). Les responsables des districts de Cottbus et de Dresde furent, en effet, blâmés pour l'insuccès de l'implantation des L.P.G. (*kolkhoz*, *Landwirtschaftliche Produktionsgemeinschaften*) dans les cercles sorbes.

✱

Jusqu'ici, la politique des nationalités des communistes allemands a été d'une extrême mansuétude : une nation condamnée à disparaître revit, renaît. La communisation, par contre, n'a point réussi. Tout se passe au contraire comme si les Sorbes, en reprenant confiance en eux, renforcent leur hostilité aux réformes sociales du régime communiste tout en proclamant très haut et très sincèrement leur fidélité et leur attachement aux idées permettant leur résurrection grâce au « premier Etat allemand d'ouvriers et de paysans ». Cette évolution permettrait de craindre une brusque fin de toute l'expérience sorbe, l'anéantissement même des Sorbes. Mais d'autres considérations semblent devoir intervenir : la pression des Etats slaves voisins (la Pologne et surtout la Tchécoslovaquie), le souci des Soviétiques de conserver la possibilité de parler encore, si besoin est, de la fraternité des peuples slaves.

A. DORMONT.

DOCUMENTS SUR LA VIE COMMUNISTE

Comment voyagent et comment reçoivent les dignitaires communistes de Pologne

DE temps en temps, on publie dans les pays libres des révélations sur la vie des oligarques qui dirigent l'Empire soviétique. Une bonne partie de ces révélations est d'ailleurs fautive, soit parce que ceux qui traitent de la vie privée des grands soviétiques manquent d'informations précises et y suppléent à force d'imagination, soit parce qu'on a affaire à de la « désinformation » systématique.

Les « révélations » qui suivent sont d'une autre qualité. D'abord, elles n'ont pas la prétention de révéler le mode de vie de l'élite Nr 1, mais se contentent de raconter l'existence de l'élite Nr 2, celle que les étrangers rencontrent le plus souvent. D'autre part, la personne qui raconte ce qu'elle a vu était particulièrement bien placée. M^{me} Irena Swiat-Ihnatowicz fut gouvernante de la maison du ministre de l'Industrie lourde, Babinski, l'un des créateurs du combinat de Nowa Huta. A la fois intendante et secrétaire particulière, elle avait dans ses attributions l'organisation des réceptions chez le ministre. Babinski, dont la place dans la vraie hiérarchie — celle du Parti — était assez médiocre, fut un ministre technique, comptant peu sur le plan politique; il appartenait donc à l'élite Nr 2. Technicien, il était amené, de par ses fonctions, à recevoir des étrangers et, de temps en temps, à voyager à l'étranger. C'est surtout des voyages et des réceptions que parle M^{me} Swiat-Ihnatowicz, réfugiée à Stockholm, dans les colonnes de *Sydsvenska Dagbladet* et de *Dziennik Polski*, quotidien polonais de Londres, d'où nous extrayons quelques passages. Bien renseignée, elle fournit toutes les précisions nécessaires, les numéros de téléphone, les adresses, les dates — et même les heures — de certains événements. Après le fameux agent de la Bezpieka, Swiat-O, nul n'avait fait de révélations si passionnantes. Et encore, Swiat-O, un ancien bourreau, ne jouissait pas de la sympathie générale, tandis que M^{me} Swiat-Ihnatowicz avec laquelle personne n'a de comptes à régler, n'est pas sujette à caution.

Laissons-la donc parler...

Le ministre Babinski peut, enfin, partir pour les Etats-Unis. Comment organise-t-on un tel voyage ?

« Il est clair que le voyage à l'étranger d'un membre de l'élite gouvernementale est une chose beaucoup plus compliquée et plus difficile que l'organisation d'une réception chez soi, avec ou sans la participation d'étrangers et ce, surtout s'il s'agit d'un véritable voyage « au-delà des frontières » comme l'on dit à Varsovie pour bien marquer la différence avec les pays sous contrôle soviétique.

« Un tel voyage est préparé des mois, si ce n'est des années à l'avance. Evidemment cela ne concerne pas les sommets du Parti, dieux et demi-dieux du Bureau politique ou C.C. Ceux-ci ont, semble-t-il, à peu près la même liberté de mouvement que les simples mortels des pays démocratiques de l'Ouest, avec quelques réserves évidemment. Cette liberté appartient uniquement à un petit groupe de cette oligarchie du sommet — groupe d'envoyés de Moscou qui gouvernent la Pologne — et à personne d'autres. Par conséquent, l'élite gouvernementale n° 2 dont je vais parler n'y a pas droit non plus.

« Pour les membres de cette élite, inférieure par sa signification, mais supérieure par le nombre, car elle se chiffre à plusieurs milliers, un voyage à l'étranger est une entreprise laborieuse, énervante, pleine d'émotions et d'imprévus. Bien plus difficile dans la pratique pour cette élite que pour le simple touriste, surtout depuis deux ans. Toutes les formalités sont remplies en fait par voie administrative d'après la règle de trois, c'est-à-dire : « combines, culot, effronterie ».

« Tout d'abord, il faut inventer un but à ce voyage, prévoir d'éventuels compagnons, motiver la nécessité de sa propre présence. Cela ne peut se faire sans l'aide d'autres personnes du régime et, une telle aide, d'une manière ou d'une autre, est chose coûteuse.

« Lorsque le monceau de papperasse qui doit plaider en faveur de l'utilité de ce voyage est prêt, il est dirigé vers le ressort, c'est-à-dire dans le cas de mon ministre Babinski, vers le bureau du directeur de cabinet du ministre de l'Industrie lourde — Pfeiffer. De là, après vérification et complément d'enquête, le dossier est transmis au Conseil des ministres. Ce dernier seul peut décider du départ des dignitaires du régime et lui seul peut définir les conditions et les détails d'un tel voyage.

« Ces voyages se font généralement en groupe, dans le cadre d'une délégation. On autorise rarement des voyages individuels. Les membres de la délégation sont triés sur le volet et, dans le but de la rendre plus représentative, on ajoutera volontiers au ministre quelques professeurs, savants, ou, à la rigueur, quelques ingénieurs ou secrétaires. Evidemment, il y aura toujours parmi eux au moins deux « politruks » ou bien deux mouchards qui s'ignorent mutuellement.

« Le mystère est d'ailleurs élucidé dès le premier jour. On reconnaît les mouchards facilement : ils se rapprochent dès qu'ils voient deux membres de la délégation se parler un peu à l'écart, ils ne boivent pas d'alcool et ont « horreur de la solitude ». Dans nos conditions, en Pologne, un voyage à l'étranger est toujours une affaire financière plus ou moins intéressante, ne serait-ce que pour cette simple raison qu'une délégation semblable n'est presque pas fouillée à la douane. Sans parler d'autres raisons moins matérielles.

« Alors, on commence par remplir les questionnaires très détaillés de « l'enquête personnelle ». Il est évident que seules les personnes sûres politiquement et sans passé peuvent composer la délégation. On tient compte spécialement de la classe et de l'origine sociale du candidat au voyage.

« Ces formulaires vont directement à la Bezpieka où ils sont confrontés avec d'autres données du casier personnel avant d'être expédiés plus loin.

LE PRINCIPE DE LA « GARANTIE »

« Le principe de la « garantie » est respecté très strictement. Si par exemple un ministre entreprend un voyage à l'étranger, sa femme doit rester en Pologne. S'ils veulent partir ensemble, ils devront laisser leurs enfants. La garantie peut aussi englober, frères, sœurs ou parents, mais seulement dans les cas individuels. Je n'ai jamais entendu dire qu'en dehors du voyage de quelques diplomates, une famille entière d'un membre du régime ait pu quitter la Pologne (vers un autre pays que l'U.R.S.S.) sans laisser une garantie. La Bezpieka est sur ce point intrinsèque.

« De plus, il faut fournir l'heure exacte du départ et du retour, énumérer toutes les localités que le voyageur

doit visiter en indiquant exactement le lieu où il compte s'arrêter et le temps. Le gouvernement attache une attention spéciale à ce que le futur voyageur ne soit pas déjà allé à l'étranger et à ce qu'il n'y ait aucun parent, ami ou relation. Si par hasard il avait de tels contacts, il se verrait refuser l'autorisation de sortir (un secrétaire du Comité régional du Parti me l'a dit clairement). Si par exemple quelqu'un voulait se rendre à Paris et qu'il ait des parents ou amis à Londres, il risque d'avoir des difficultés pour sortir de Pologne. En particulier les personnes qui n'ont pas de garantie, comme les célibataires, ou qui sont en instance de divorce, se buttent à ces difficultés.

LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE ET « GAVENT »

« Toutes ces formalités sont bien sûr tout à fait différentes lorsqu'il s'agit de se rendre dans un pays satellite.

« En ce qui concerne les frais et indemnités de séjour, leur montant varie avec le grade de l'individu dans le Parti et non dans l'administration. Les membres d'une même délégation peuvent avoir des émoluments très différents. M. Babinski, par exemple, qui n'avait pas un grade très élevé dans le Parti, touchait des indemnités relativement faibles en regard à sa situation.

« Les devises étrangères sont remises *in extremis* au moment du départ, peut-être pour que l'on ne soit pas tenté de les revendre étant encore en Pologne.

LE MINISTRE ET SA VALISE...

« Les bagages personnels des membres de la délégation ne sont pas uniquement leur affaire personnelle. La « Réception » et M. Bartol [ministre sans portefeuille, chef de la « Réception »] s'intéressent vivement à leur contenu. J'ai dû moi-même donner une liste exacte de toutes les choses, menus objets, etc., que M. Babinski emportait dans sa valise lors de son départ pour les U.S.A. Chaque chemise, chaque cravate était l'objet d'une conversation téléphonique : « ira-t-elle ou n'ira-t-elle pas avec le complet ? ». Ce n'est ni Babinski ni moi qui en décidions, mais le ministre Bartol. Je préparai la valise du ministre durant trois jours, toujours courant vers le téléphone. Cela m'a coûté beaucoup et j'ai usé ma salive à persuader la « Réception » que M. Babinski avait dans sa valise tout ce qu'il fallait pour représenter dignement notre patrie populaire.

« La délégation en partance est en général reçue par Cyrankiewicz. Dans le cas de personnalités plus importantes du Parti, par Gomulka, soi-disant dans le but de recevoir des instructions. Mais ceci n'est qu'une formalité car les véritables instructions sont données par la Bezpieka ou le bureau de son ressort. Là, on signe l'engagement de faire un rapport détaillé à son retour de voyage.

LES RAPPORTS D'ESPIONNAGE...

« Chaque membre de la délégation en particulier doit écrire son rapport et le remettre immédiatement à son retour de voyage. Toute l'évolution du voyage doit être décrite dans ses moindres détails, et il faut mentionner si le programme a été bien exécuté. Toutes les personnes rencontrées doivent être désignées, et notées toutes les conversations que l'on aurait eues avec des étrangers, des Polonais ou les autres membres de la délégation. Et surtout il est interdit d'oublier les conversations téléphoniques, les lettres écrites ou cartes postales, ni aucun autre contact, même s'il est dû au hasard. Le rapporteur ne doit pas oublier que ses collègues de la délégation écrivent aussi et qu'ils peuvent mentionner certains points qui le concernent.

« En outre, il faut décrire ses propres observations, ses impressions et donner les informations obtenues au sujet de la technique, de l'économie, de la politique et aussi tous les renseignements concernant les personnes rencontrées.

L'ENTHOUSIASME « SPONTANÉ » DE M. BARTOL...

« Toute la publicité liée au départ et au retour des différentes délégations gouvernementales est orchestrée par

la « Réception » et par M. Bartol. C'est lui qui décide, sur la base des directives qui lui viennent d'en haut, cela va de soi, si ladite délégation doit être accompagnée ou reçue par les masses laborieuses, soit par les responsables du travail, soit par les représentants des autorités gouvernementales, soit par des petites filles vêtues de blanc le bouquet à la main. Il décide si les photographes doivent être présents, le nombre de photos qui doivent être publiées, et lesquelles.

« C'est lui aussi qui décide du degré de l'enthousiasme de la foule, donne dans ce but des ordres à ses agents envoyés sur place.

« Tout est prévu dans le moindre détail, depuis les voitures et les dimensions des articles de presse jusqu'au nombre de fleurs composant les bouquets des enfants. »

Le voyage américain de M. Babinski devait lui porter malheur. Enchanté par les Américains qui ont l'invitation facile, il décida de son propre chef d'inviter l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Jacobs. Or, dans une république populaire, un ministre n'a pas le droit d'inviter des étrangers chez lui quand bon lui semble. Pour les réceptions, il y a aussi des règles et même très strictes.

Les voici :

LA RÉCEPTION « DANS LES RÈGLES »

« Ces règles et prescriptions ne sont connues que des initiés et sont les suivantes : si quelqu'un appartenant à cette élite des cercles du Parti ou du gouvernement veut recevoir chez lui un invité étranger, il doit d'abord adresser une lettre au service « Réception », à la présidence du Conseil à Varsovie, entre les mains du chef de ce service, M. Bartol, ministre sans portefeuille. Dans cette lettre, il faut mentionner avec précision l'heure du commencement et de la fin de la visite ; quelles personnes ont été invitées et par quel moyen : oralement, par écrit ou par téléphone ; une liste exacte des mets qui entrent dans la composition du menu spécifiant s'il s'agit d'un dîner, d'un thé ou d'une cocktail-party ; une liste des boissons alcoolisées qui seront servies en mentionnant le nombre de bouteilles de chaque catégorie et — s'il s'agit d'un déjeuner ou d'un dîner — quels plats seront servis et dans quel ordre. Il est clair que la « Réception » de M. Bartol veut éviter de cette façon des gaffes souvent commises. Par exemple, ne pas servir du vin rouge avec le saumon, ou de la vodka avec le café ou au dessert.

« Il faut aussi préciser à l'avance, et autant que possible minutieusement, les sujets de conversation envisagés à la réception et plus particulièrement le maître de céans doit détailler le sujet — politique ou économique — qu'il a l'intention de traiter avec les invités, et le but qu'il cherche à atteindre.

« Il faut en même temps caractériser le genre de préoccupations des invités et énumérer les profits qui peuvent résulter de la réception pour le gouvernement et le Parti.

« Si au cours de la réception des problèmes plus importants doivent être abordés et d'une manière plus approfondie, le maître de maison devra faire un discours où il donnera avec beaucoup de précision son point de vue sur ce problème. Dans ce cas, la « Réception » prend l'affaire en main : dans les quelques jours qui précèdent, l'hôte reçoit, par l'intermédiaire du ministre Bartol, le texte tout prêt du discours ou de l'exposé envisagé. Il n'aura qu'à réciter ce texte.

« Le jour qui suit la réception, le maître de maison doit certifier qu'il a prononcé le discours conformément au texte reçu, il doit signer ce texte et le renvoyer à l'adresse de M. Bartol à la « Réception ». Et ce n'est un secret pour personne que ce texte ira au dossier personnel du dignitaire dans les archives de la « Sécurité » [Bezpieka]. »

Il n'était pas très agréable, dans ces conditions, d'organiser des réceptions, et

M^{me} Swiat-Ihnatowicz fait à ce sujet ces réflexions désabusées.

« C'était pénible et désagréable : ces lettres, ces demandes adressées à M. Bartol, ces coups de téléphone sornois et indiscrets de la « Réception », et cette atmosphère stupide parmi les invités polonais essayant de deviner lequel sera le « mouchard » envoyé par la « Réception » pour observer et contrôler si tout le discours et toutes les conversations ne comportent pas d'imprévus. Seuls, les étrangers ne se rendaient pas compte de toute cette mise en scène. Mais ce cirque communiste qui consistait à jouer la société normale n'était pas fait pour les convaincre. »

Et qu'est devenu le coupable, le ministre Babinski ? Sa pénitence fut légère.

« Il y a un an encore, à l'ère appelée « stalinienne », ce comportement inouï de Babinski aurait largement suffi à le faire disparaître un jour sans laisser de traces, alors qu'il se rendait tranquillement à son ministère. Mais c'était l'année 1957 et de forts vents d'« Octobre » soufflaient sur la Pologne. Il subit pour avoir enfreint la règle du protocole sur les relations avec les étrangers, un châtement relativement anodin. Il faut se souvenir que les pourparlers avec les U.S.A. pour le prêt en dollars à la Pologne étaient déjà en cours. Babinski fut privé de son titre de ministre, il a cessé d'être membre du gou-

vernement. Pour des raisons d'efficacité, on le laissa cependant à la tête du Ministère de l'Industrie lourde, mais c'est l'ingénieur Kopec qui fut nommé ministre à sa place. »

Ces quelques tableaux datent du lendemain de la « révolution d'octobre » qui a valu à la Pologne communiste une solide renommée de libéralisme. On a écrit des dizaines de volumes là-dessus en Occident, notamment en France. M^{me} Swiat-Ihnatowicz n'a pas la prétention de porter un jugement général sur le caractère d'un régime qu'elle connaît pourtant mieux que la plupart des auteurs de livres sur la Pologne « gomuliste ». Elle donne simplement des précisions sur ce qu'elle voyait de très près et tous les jours. M^{me} Swiat-Ihnatowicz en avait assez. Elle a quitté son ministre et a trouvé du travail dans une administration, à Szczecin. Mais la Bezpieka, sachant qu'elle savait trop de choses, la relançait toujours et elle a eu des raisons de croire que, dans cette Pologne « libérale » de Gomulka, les choses pourraient s'envenimer pour elle. Elle est donc partie pour la Suède à la première occasion qui s'est présentée.

A. BIRD.

Progrès du parlementarisme en Pologne

LE 20 février dernier, la Diète polonaise, issue des élections générales de janvier 1957, a fêté ses deux ans. Cet anniversaire, marque une importante étape dans l'évolution du Parlement de la Pologne populaire. M. Cz. Wycech, président de l'Assemblée nationale, l'a implicitement mis en relief dans une interview à l'Agence polonaise de presse (1).

« Ces deux années d'activité de la Diète ont été très laborieuses », souligna-t-il. Quatre-vingt-dix-huit lois promulguées, vingt-deux motions et propositions diverses votées, trois budgets et autant de plans économiques annuels adoptés. Il y a eu, au cours de cette période, trente-cinq séances plénières, au total quarante-six journées de travaux parlementaires, au cours desquelles six cent quatre-vingt-sept orateurs ont pris la parole.

Un fait plus significatif encore marque cette législature : suivant une innovation introduite en 1957, le gouvernement se soumet (dans une certaine mesure) au contrôle du pouvoir législatif. Les commissions parlementaires se sont réunies en sept cent quatorze séances, consacrées à l'élaboration des projets de lois et à l'examen de l'activité des différents ministères ; elles ont adopté à l'attention de ces derniers mille six cents propositions.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

D'autre part, des députés ont fait à l'Assemblée quatre-vingt-dix-neuf interpellations à l'adresse du gouvernement et de différents organismes gouvernementaux.

En outre, la législature actuelle s'enorgueillit d'avoir créé un nouvel organisme de contrôle, la Cour des Comptes (dite Cour Suprême de Contrôle, appelée à la vie par la loi du 15 décembre 1957).

L'activité actuelle du corps législatif, si restreinte qu'elle soit, apparaît importante par comparaison avec celle des années précédentes.

Jusqu'en 1956, selon le chef du gouvernement polonais, « la Diète n'avait pas joué son rôle constitutionnel (...). Convoquée rarement et en sessions trop brèves, elle se bornait à confirmer les décrets gouvernementaux » (2).

L'Assemblée nationale élue en 1952 n'a commencé en fait son activité qu'en 1956 ! « De 1952 à 1954, la Diète avait promulgué très peu de lois, l'écrasante majorité des textes législatifs ayant été édictés par le Conseil d'Etat » (3). Parlement-croupion, la Diète d'alors ne se surmenait guère. « Pendant trois années et demie de son exercice — a noté G. Jodlowski, président de l'Association des Juristes et actuel vice-président de l'Assemblée nationale — elle fut convoquée sept fois, soit en moyenne tous les six mois. (...) Elle a promulgué huit lois, à part trois lois budgétaires ayant un caractère spécial. » (4)

Aussi, vers la fin de la législature malfamée — peu avant « la révolution d'octobre » — un député mit-il en garde ses pairs : « C'est un enseignement bien amer que nous avons tiré des expériences des précédentes années. Nous connaissons maintenant le prix d'un pouvoir non contrôlé et irresponsable, eût-il les meilleures intentions. » (5)

L. R.

(1) Interview publiée dans le quotidien de Varsovie *Zycie Warszawy* du 21 février 1959.

(2) Intervention à l'Assemblée, le 23 avril 1956, de M. Joseph Cyrankiewicz, *Trybuna Ludu* du 24 avril 1956.

(3) Intervention de J. Dembowski, ancien président de la Diète, lors de la séance de clôture de la Diète, le 20 novembre 1956, *Zycie Warszawy* du 21 novembre 1956.

(4) Georges Jodlowski, article publié dans l'hebdomadaire du Groupement Démocratique, *Tygodnik Demokratyczny*, 1956, n° 15.

(5) Julien Hochfeld à la Diète, le 7 septembre 1956, dans *Zycie Warszawy* du 8 septembre 1956.

Réforme administrative et nouveaux plans économiques en Bulgarie

Le 19 janvier 1959, on a annoncé au peuple bulgare de nouvelles décisions, prises en son nom. Ce jour-là, on a communiqué à la presse le texte des « thèses » de Todor Jivkov, premier secrétaire du Comité central du P.C. bulgare. Les 15, 16 et 17 janvier 1959, en séance plénière, le Comité central du P.C. bulgare, auquel on avait adjoint les membres de la commission centrale de révision, les présidents des conseils populaires départementaux, ainsi que les premiers secrétaires des organisations cantonales, a approuvé à l'unanimité les « thèses » de Jivkov malgré « la méfiance de certains camarades en ce qui concerne les forces et les possibilités des camarades dirigeant le Parti, l'administration et l'économie départementale » (passage du discours de clôture de la séance plénière, publié par le journal *Troud* du 25 janvier 1959). En apparence, les « thèses » furent soumises à une discussion populaire et furent déposées à l'Assemblée nationale qui fut convoquée le 1^{er} février en vue de les examiner. Mais, en fait, certains changements prévus par ces « thèses » avaient d'ores et déjà été appliqués : ainsi, les thèses prévoyaient un profond remaniement administratif qui a été effectué par oukaze dès le 22 janvier.

Cette réforme administrative introduit en Bulgarie le principe d'administration et de direction économique dit territorial, cher à Nikita Khrouchtchev. La Bulgarie est divisée en 30 districts économico-administratifs qui remplacent les 13 départements et les 111 cantons qui existaient jusqu'à présent. Cette division est faite au nom de la lutte contre la bureaucratie et contre la complexité de la direction de l'Etat. On supprime 7 ministères principaux : les ministères de l'Industrie lourde, de l'Industrie légère, de l'Electrification, de la Construction, de la Santé publique, etc. Mais, à la place de ces ministères, sont créés des comités auprès du Conseil des ministres chargés de diriger l'activité de toutes ces branches dans le pays. Il ne s'agit donc pas d'une décentralisation, mais d'un renforcement du pouvoir de l'Etat. Jivkov a dit expressément qu'« il ne faut pas considérer la réorganisation administrative et économique ainsi que la suppression des ministères spécialisés, comme un amoindrissement de l'activité économique et organisatrice de l'Etat, mais au contraire, après cette réforme, l'activité de l'Etat s'en trouvera renforcée, et son rôle sera plus important ».

Second grand problème exposé dans les « thèses » de Jivkov : le développement accéléré de l'économie bulgare. Jivkov divise ce développement en trois étapes : 1959, 1962, 1965. Le plan quinquennal en cours qui aurait dû être achevé normalement en 1962 doit être exécuté en 1960 au plus tard. Les objectifs prévus pour 1962 sont sensiblement augmentés.

Pour 1965, le rapport de Jivkov en fixe d'autres encore plus élevés. La ligne générale du développement économique de la Bulgarie, au cours de cette période 1959-1965 sera déterminée par « une augmentation brutale de la production agricole et une augmentation très importante de l'industrie de transformation — tout en maintenant le développement prioritaire de l'industrie des biens de production » — c'est-à-dire de l'industrie lourde.

En 1959, le revenu national de l'économie agricole devra doubler par rapport à ce qu'il était

l'an dernier; en 1960 il devra tripler. Le plan quinquennal en cours prévoyait un accroissement annuel moyen du revenu national de l'économie agricole de 8 %; en 1962, d'après les nouveaux indices des « thèses », le revenu national de l'économie agricole doit être 3,5 fois ce qu'il était en 1958.

La production céréalière en 1957 a atteint 2.206.000 tonnes; le plan prévoyait une production de 2.238.000 tonnes pour 1962; les « thèses » prévoient pour la même année une production de 5.500.000 tonnes et pour 1965 6.600.000 tonnes.

Comment pourra-t-on atteindre une telle production? D'après les communistes, par l'augmentation de la surface arable (qui devra être de 5.000.000 d'hectares en 1962, dont 1 million de terres irriguées) et aussi par l'amour du travail.

Les « thèses » prévoient une augmentation sensible des produits de l'élevage; en 1957, la Bulgarie produisait 884 millions de litres de lait. Initialement, le plan prévoyait une production laitière de 1.255 millions de litres. Cet indice est doublé dans les « thèses »; en 1962, la production laitière doit atteindre 2.560 millions de litres et en 1965, 3.300 millions de litres. Le nombre de vaches doit atteindre 800.000 en 1962 et 1.000.000 en 1965...

Les indices de l'industrie sont également revus.

L'accent est mis sur la production de la fonte, de l'acier et des métaux laminés. En 1965, d'après les prévisions la production de fonte atteindra 700.000 tonnes, celle de l'acier 900.000 tonnes, et celle des laminés de 700.000 à 800.000 tonnes. La production de plomb doit augmenter rapidement aussi : de 26.000 tonnes environ en 1958, elle doit passer à 45.000 tonnes en 1962 (l'ancien indice prévoyait 33.000 tonnes) et atteindre 90.000 tonnes en 1965.

La production de l'industrie chimique doit augmenter d'une manière encore plus spectaculaire. Elle doit tripler en 1962 par rapport à ce qu'elle était en 1957 et doit être sept fois plus élevée en 1965.

La production de l'industrie alimentaire doit augmenter également par rapport aux anciennes prévisions du plan. Ainsi, elle doit doubler en 1962 par rapport à ce qu'elle était en 1957 et tripler en 1965. Le plan prévoyait initialement une augmentation de 50 % pour la fin de 1962; les nouveaux projets soulignent surtout la nécessité de développer la production vinicole. En 1957, 218.000 tonnes de raisins ont été transformées en vin; en 1962, il faudra en transformer 680.000 tonnes. La production de conserves de fruits et de légumes doit également augmenter. En 1957, les conserveries ont mis en boîte 71.000 tonnes et en 1962 elles doivent mettre en boîte 400.000 tonnes de fruits et légumes. Le tabac également doit passer de 73.000 tonnes en 1957 à 130.000 tonnes en 1962. La plus grande augmentation est incontestablement réservée à la production de conserves de viande et surtout de la viande de porc. De 202.000 tonnes de viande mise en conserves en 1957, la production doit passer à 650.000 tonnes en 1965.

Le développement accéléré de l'économie bulgare est présenté dans les « thèses » comme « une nécessité vitale imposée par la pratique socialiste et le développement intérieur de l'économie nationale ».

Le Parti Communiste en Ukraine

La dénomination officielle de *Parti communiste de l'Ukraine* (K.P.U.) ne doit pas prêter à confusion. Il n'existe pas de parti communiste ukrainien, réservé aux communistes ukrainiens, ou aux Ukrainiens communistes. Tous les communistes vivant sur le sol de l'Ukraine en font partie, quelle que soit leur nationalité d'origine — et c'est ainsi dans toutes les républiques de l'Union soviétique. Ils peuvent d'ailleurs être affectés le plus simplement du monde à un autre parti, au gré des autorités d'en haut.

Pour prendre l'exemple d'un homme dont le nom n'est pas tout à fait inconnu, Ponomarenko, qui est d'origine biélorussienne, fut nommé premier secrétaire du P.C. du Kazakstan en 1953, puis — envoyé comme ambassadeur à Varsovie en 1956 — remplacé à son poste précédent par le Russe Brejniöv, lequel céda la place en 1958 au Russe Bieliaïev.

De même, Dimitri Poliansky, premier secrétaire du Parti en Crimée, resta à ce poste après le rattachement de la Crimée à l'Ukraine en 1954. Puis, en 1956, il fut envoyé dans l'Oural, à Tchkalov (R.S.F.S.R.) comme premier secrétaire de l'Obkom (Comité de région) du Parti; en 1957, on le fit premier secrétaire de l'Obkom de Krasnodarsky Kray et, en mars 1958, premier ministre de la R.S.F.S.R.

Le personnel des différents partis communistes en U.R.S.S. est donc interchangeable. En réalité, il ne forme qu'un personnel, celui du P.C. de l'Union soviétique, dont les partis communistes des différentes républiques ne sont en réalité que des sections.

Comment le Parti gouverne

Avant 1917, l'Ukraine était divisée en neuf régions administratives, ou gouvernements : Kiev, Tchernighiv, Poltava, Kharkov, Volynie, Podolie, Kherson, Yekaterinoslav et Tauride (Crimée). Chacune de ces régions était subdivisée en une dizaine de districts : au total, près de cent.

Aujourd'hui, après rattachement des provinces occidentales de Galicie, Volynie, Ukraine carpathique, d'une partie de la Bucovine et de la Crimée, l'Ukraine soviétique comprend 26 régions qui sont morcelées en districts minuscules (40, parfois, pour une seule région). Au 1^{er} janvier 1958, il y avait en Ukraine 786 districts et 11.686 conseils de village, les plus petits organismes administratifs. Cette division a permis à une administration très ramifiée, et en même temps au Parti, de surveiller de plus près la vie et l'activité de la population.

Il n'existe pas un seul groupement humain (industriel, agricole, scientifique, artistique, militaire, etc.) où le Parti ne soit présent. Toute collectivité a sa cellule et son responsable; il en est ainsi pour chaque atelier, mine, usine, théâtre, union d'écrivains ou de compositeurs de musique. Même un cargo, un baleinier (« slava »), ou un pétrolier qui naviguent sur les mers ont leur « partorg » (responsable et organisateur du Parti) et leur « komsorg » (organisateur des jeunesses communistes et responsable de komsomol).

Dans un village, comme dans le district (rayon) et la région (oblast), il existe un conseil des délégués des travailleurs. Au village, ce conseil s'appelle « conseil de village »; à l'échelon du district, « conseil de district »; à l'échelon de l'oblast, « conseil de l'oblast ».

Chaque conseil de district a son président et

ses vice-présidents qui sont, comme par hasard, membres du Parti. Et, au conseil, c'est pratiquement le Parti qui commande; le président du conseil ne fait qu'appliquer les consignes qu'il reçoit du premier secrétaire du comité de district du Parti.

L'administration du district, en quelque sorte subordonnée au Parti, est un ministère en miniature. Il y a les services de l'agriculture, de l'éducation nationale, de la santé, de la propagande, de la culture, des transports, de la construction, de la milice, et, obligatoirement, un service des cadres du Parti. Chaque chef de service est un membre du Parti.

A la campagne, toutes les cellules de base sont subordonnées au « raykom » (comité de district du Parti); en ville, au « miskom » (comité de ville du Parti). Le raykom est lui-même subordonné à l'« obkom » (comité de région). Chaque région a son conseil des délégués des travailleurs, avec président et vice-présidents. Dans ce conseil, ce ne sont pas le président ou les vice-présidents qui jouent le rôle principal, mais le premier secrétaire de l'obkom du Parti, assisté lui-même de quatre secrétaires (deux à l'échelon du district). L'appareil de l'obkom est évidemment plus important que celui du district.

A l'échelon de la région, il n'existe pas, sur le plan administratif, de « services », mais des « directions » (oupravlinnia) de nombre variable.

Les 26 obkoms d'Ukraine sont subordonnés au Comité central du Parti qui se trouve à Kiev et qui est, au fond, le véritable gouvernement de l'Ukraine. Ce sont les secrétaires et le Presidium qui gouvernent, bien que le C.C. compte plus de cent membres, quelques dizaines de suppléants, et enfin les membres de la commission de contrôle. L'appareil du Comité central est divisé en sections (elles-mêmes subdivisées en secteurs) qui concernent toutes les activités du pays : éducation, propagande marxiste, économie, industrie, production agricole, mines, construction, etc.

La composition du secrétariat du P.C. ukrainien a été modifiée, en décembre 1957, par le Plenum du C.C. Alexis Kyritchenko, premier secrétaire, ayant été appelé à siéger à Moscou, au sein du secrétariat du P.C. d'U.R.S.S., c'est le deuxième secrétaire Nicolas Pidhorny qui a été nommé à sa place, lui-même étant remplacé par Léonty Naydek, jusque-là premier secrétaire de l'Obkom d'Odessa.

En même temps, ont été nommés secrétaires du Comité central ukrainien :

1. *Antoine Hayovy*, appelé à Kiev par Pidhorny, il a conservé son poste de premier secrétaire de l'obkom de Dniepropetrovsk.
2. *Nicolas Goureyev*, déjà secrétaire du C.C. auparavant, il est en même temps vice-président du Conseil des ministres de l'Ukraine.
3. *Mykita Bubnovsky*, ancien premier secrétaire de l'obkom de Vinnitza.
4. *Olga Ivachtchenko*; elle était déjà secrétaire du C.C., ayant été appelée à ces fonctions, il y a quelques années, par Kyritchenko.
5. *Stepan Tchervonenko*, qui est en même temps président de la Commission des Affaires étrangères du Conseil suprême d'Ukraine.

Sont également membres du Presidium du Comité central :

— *Volodymir Chitcherbytzky*, ancien premier secrétaire de l'obkom de Dniepropetrovsk.

— *Michel Gretchoukha*, qui est en même temps premier vice-président du Conseil des ministres d'Ukraine.

— *Nikifor Kaltchenko*, premier ministre d'Ukraine.

— *Le général Tchouykov*, commandant de la région militaire d'Ukraine, ancien commandant en chef des forces d'occupation soviétiques en Allemagne orientale.

Le XX^e Congrès du P.C. ukrainien, qui s'est tenu en janvier 1959, ne semble pas avoir modifié cette liste.

Bien entendu, le gouvernement ukrainien, avec son président du Conseil, *Nikifor Kaltchenko*, qui siège au Presidium du C.C., reste purement décoratif et sans autorité réelle puisque les ordres viennent toujours du Parti, et de Moscou, puisque le C.C. du P.C. ukrainien est lui-même subordonné au C.C. du P.C. d'U.R.S.S.

De Kiev, le Comité central distribue les ordres aux obkoms qui les transmettent eux-mêmes aux raykoms, et ils parviennent ainsi aux cellules.

Inversement, de bas en haut, les rapports sur la situation dans le pays sont acheminés jusqu'au Comité central, qui est ainsi informé de tout.

Le Comité central contrôle à la fois l'appareil gouvernemental et, indirectement, l'appareil non-gouvernemental.

L'appareil gouvernemental comprend :

Le Gouvernement avec ses ministères.

La Direction du Plan d'Etat (Derjplan).

La Direction de Construction (Derjboud).

Le Conseil de Sécurité près du Conseil des ministres (K.G.B. en Ukraine).

Le Procureur de la République.

Les onze Radnarhosps (Conseil économique régional).

L'appareil non-gouvernemental, mais contrôlé par les hommes du Parti, comprend :

Le Komsomol (dont la structure est pareille à celle du Parti : cellules, raykoms, obkoms, Comité central dont le siège est à Kiev et dont le premier secrétaire est *Drozdenko*).

Les syndicats (eux aussi organisés en cellules, raykoms, obkoms, comité central et conseil à Kiev, avec pour président *Moskaletz*).

La Société pour la diffusion des connaissances scientifiques et politiques (qui possède des centaines de milliers de propagandistes et de conférenciers. Dix mille rien qu'à Kharkov. Il existe dans les régions des écoles de propagandistes. Région de Dniepropetrovsk : 70 écoles; région de Poltava : 46; région de Tcherkassk : 38, etc.). *Koukharenko* est le président de cette organisation qui a pour mission d'éviter tout « déviationnisme » chez les Ukrainiens.

La D.O.S.A.A.F. (Société d'aide à l'armée, à la marine et à l'aviation). A la tête de cette organisation se trouve *Jmatchenko*, président du Comité républicain de la D.O.S.A.A.F. Cette organisation n'est autre qu'un organisme pour l'instruction para-militaire de la population et surtout de la jeunesse.

Les sections ukrainiennes des Sociétés des Amitiés avec les pays du bloc communiste (sino-soviétique, polono-soviétique, roumano-soviétique, tchéco-soviétique, hungaro-soviétique, albanoso-viétique, etc.). A la tête de chaque section se trouve un personnage connu (pour la Pologne, l'académicien *Maxime Rylski*, pour la Tchécoslovaquie, le général *Kovpak*, pour la Hongrie, *Moskaletz*, pour la Roumanie, *Dankevitch*, président des compositeurs de l'Ukraine, etc.). Cet organisme a pour but de développer les relations culturelles avec les démocraties populaires.

Mentionnons encore toutes les autres organisations parallèles, unions des écrivains, des musiciens, des artistes peintres, des acteurs, etc., ainsi qu'une association para-policrière, dite

« *Brigadomyltzi* », qui groupe des volontaires, recrutés principalement parmi les ouvriers, et chargés d'aider la police à maintenir l'ordre, à combattre l'alcoolisme, le vol et même la « mauvaise conduite ».

Il existe dans chaque région une école du Parti, mais à Kiev fonctionne, parallèlement au Comité central, une sorte d'Université du marxisme dite « Ecole supérieure du Parti », dont l'enseignement dure quatre à cinq ans. *Tchékaniuk* en est le recteur. Les cours sont consacrés à la théorie lénino-marxiste, à l'économie socialiste, à l'histoire, aux langues étrangères. En 1958, 200 diplômés ont été accordés.

Il existe enfin, dans les régions agricoles, des écoles spéciales qui forment, en trois ans, les dirigeants de *kolkhozes*; 1.079 élèves en sont sortis en 1958 et ont aussitôt été chargés d'un poste.

Les détenteurs du pouvoir

Tel est l'impressionnant et tentaculaire appareil mis en Ukraine à la disposition du Parti. Tout puissant, il ne l'est pourtant qu'en apparence, et la situation est loin, pour le P.C. ukrainien, d'être excellente.

Le Parti s'est transformé en une caste de privilégiés. Pour beaucoup d'Ukrainiens, la carte du Parti est une sorte de laissez-passer qui permet de faire une carrière. La moitié au moins des membres du P.C. ukrainien, surtout parmi les militants de base, sont des hommes qui ont passé la première épreuve, c'est-à-dire l'examen sur l'histoire du V.K.P.B. (histoire du Parti communiste pan-russe), et ont ainsi obtenu le Sésame qu'est la carte du Parti.

La presse soviétique reconnaît en quelque sorte cet état de choses, en déplorant que beaucoup trop de communistes ukrainiens étudient le marxisme-léninisme « tout seuls », sans suivre de cours, sans être inscrits aux écoles spéciales. Le secrétaire du Comité central, *Tchervonenko*, a lui-même avoué en 1957 qu'« une grande partie des communistes n'ont pas achevé leurs études secondaires et parfois n'ont qu'une instruction primaire. Et ceci leur donne des difficultés pour étudier la théorie et la pratique de construction communiste ».

De plus, les hommes du Parti ne sont pas irréprochables. Les journaux ukrainiens parlent de « restes du culte de la personnalité », d'arri-visme, de bureaucratisme, de formalisme, de favoritisme, d'alcoolisme, de brutalité, de dépravation des mœurs, de corruption et tout bonnement de vol dans les usines et dans les *kolkhozes*.

Pour tout communiste qui occupe un poste, une seule préoccupation : réaliser le Plan. Comment ? On se débrouille. L'essentiel est de sembler être en règle, même si la qualité de la production doit en souffrir.

Et puis, autre travers des responsables du Parti, la soif de distinctions. Tout premier secrétaire d'obkom n'a de cesse qu'il n'ait obtenu l'Ordre de Lénine ou l'Ordre du Drapeau Rouge, ou qu'il n'ait été sacré « héros du travail socialiste ». Tous les communistes notoires sont d'ailleurs députés du Conseil suprême d'Ukraine et du Conseil suprême d'U.R.S.S., bien que l'on s'efforce d'y représenter toutes les catégories sociales.

Les représentants de la région de *Drogobytch* (Galicie) au Conseil suprême d'U.R.S.S. (Conseil de l'Union) sont, par exemple :

- un général : *Grebennyk*.
- un ouvrier spécialisé : *Grintchak*.
- un premier secrétaire d'obkom : *Droujinine*.
- un chauffeur de locomotive : *Khariv*.

Même diversité pour la région de Lviv où l'on trouve :

- un général : Batov (commandant la région militaire des Carpathes).
- un écrivain : Kozlaniuk.
- une paysanne : Olga Passeka.
- un mineur : Baida.
- et le fils de l'écrivain Vassyl Stefanyk (président du comité exécutif de cette même région de Lviv) : Semen Stefanyk.

Dans la région de Kirovogradsk, enfin :

- une paysanne : Olga Bebechko.
- un mineur : Gorovitzky.
- un premier secrétaire d'obkom : Martyniv.
- le ministre de l'Agriculture d'U.R.S.S. : Matzkevitch.

Le XX^e Congrès du P.C. ukrainien

A Kiev, du 16 au 19 janvier 1959, s'est tenu le XX^e Congrès du P.C. d'Ukraine. Il n'avait pour objet que la ratification des « thèses du rapport de N. Khrouchtchev, préparé pour le XXI^e Congrès du Parti d'U.R.S.S. à Moscou, sur les plans de développement de l'économie nationale en U.R.S.S. de 1959 à 1965 ». Ces thèses ont donc été acceptées, comme on pouvait s'y attendre, en même temps qu'était déterminé l'avenir économique que le plan septennal attribuait à l'Ukraine.

Mais ce Congrès a surtout mis au jour l'état présent du P.C. ukrainien, et c'est en cela qu'il a été intéressant à nos yeux. Le rapport du président de la commission de vérification des mandats de délégués, I. Vivditchenko, a été particulièrement révélateur.

On a appris ainsi que le P.C. ukrainien comptait, le 5 juillet 1958, 1.000.000 de membres (plus les candidats), et qu'il en comptait, six mois plus tard, à la date du Congrès, 1.162.997 membres et 119.535 candidats (*Rad. Ukraina*, 17 janvier 1959). Le recrutement a donc été accéléré.

Les effectifs, depuis 1952, se sont accrus ainsi :

Dates	Effectifs (adhérents)	Accroissement d'un Congrès à l'autre
XVII ^e Cong., 1952	777.832	
XVIII ^e Cong., 1954	833.777	+ 55.995
XIX ^e Cong., 1956	1.018.728	+ 184.951
XX ^e Cong., 1959	1.282.532	+ 263.804

Le rapport de Vivditchenko indique, d'autre part, que 973 délégués prenaient part au XX^e Congrès (883 délégués avec droit de vote et 90 avec voix consultative); 13 délégués étant absents pour des raisons valables, le nombre total des mandatés était de 894. Si l'on considère que le P.C. d'Ukraine réunissait, à la date du Congrès, 1.282.532 personnes (membres actifs et candidats), chaque délégué représentait donc environ 1.300 adhérents; le Comité central, pour élire ces délégués, avait donc abaissé le taux de représentation.

Il apparaît, d'autre part, que, les communistes ukrainiens étant 1.282.532, pour une population totale de 40.500.000 habitants, il n'y a guère en Ukraine que 3 communistes pour 100 habitants.

Leurs 894 délégués au Congrès de janvier se répartissaient ainsi par profession :

Ouvriers (industrie et transports).....	213
Paysans	147
Fonctionnaires du Parti.....	307
Fonctionnaires de l'Administration.....	101

Responsables syndicaux	9
Représentants des komsomols (jeunesse)...	9
Intellectuels et artistes.....	21
Fonctionnaires de l'Armée.....	87

Il ressort de ce tableau que 495 personnes (307 + 101 + 87) représentaient la bureaucratie et qu'elles étaient en majorité parmi les 894 délégués, dépassant de loin, numériquement, les 369 (213 + 147 + 9) ouvriers ou agriculteurs. Il est évident, une fois de plus, qu'en Ukraine comme dans toute l'Union soviétique, la bureaucratie est la classe prépondérante.

La pénétration communiste dans la classe paysanne est assez faible : les délégués des paysans au Congrès de Kiev étaient tous des militants en vue, héros du travail socialiste abondamment décorés, brigadiers-mécaniciens des anciennes M.T.S. devenues R.T.S.

Ouvriers et intellectuels n'étaient pas beaucoup mieux représentés; on sait, en effet, qu'il y a en Ukraine 24.000 savants, non compris les écrivains et les artistes.

On voit combien est mensongère l'idée trop répandue d'après laquelle ouvriers et paysans sont au pouvoir en U.R.S.S.

Vivditchenko a donné les précisions suivantes sur le degré d'instruction des délégués :

522 avaient fait des études supérieures	58,4 %
105 avaient fait des études secondaires	11,7 %
267 avaient fait des études primaires	29,9 %

Le niveau était donc assez élevé; pourtant la proportion des délégués les plus instruits coïncidait à peu près avec celle des bureaucrates présents au Congrès, les travailleurs manuels étaient encore une fois les moins favorisés.

Quant à la classification des délégués par âge, elle montra qu'il y avait, à Kiev, peu de jeunes et peu de vétérans :

140 moins de 35 ans
117 de 36 à 40 ans
389 de 41 à 50 ans
248 plus de 50 ans

On le voit, les délégués d'âge moyen (40 à 50 ans) étaient en majorité au Congrès. Les vétérans du Parti étaient fort rares; un seul avait adhéré avant 1917, onze entre 1918 et 1920. Staline, et surtout Yejoy, ont en effet sévèrement expurgé le Parti communiste ukrainien de ses éléments « suspects ». Bien peu de liens rattachent donc maintenant le Parti à ses origines et l'expérience politique ne se transmet plus de génération en génération.

Autre singularité du Congrès de janvier, la répartition nationale des délégués :

622 (69,9 %) Ukrainiens
247 (27,7 %) Russes
25 (2,7 %) autres nationalités

Les Russes habitant l'Ukraine ne représentent, nous dit l'*Encyclopédie Soviétique*, que 10 % de la population totale, et ils comptaient au Congrès pour plus du quart des délégués.

Notons, enfin, que les participants du Congrès de Kiev étaient fort décorés et presque tous dignitaires du régime. On comptait, en effet, parmi les délégués :

26 héros de l'Union soviétique (à titre militaire)
96 héros du travail socialiste
879 décorés de différents ordres
79 députés du Conseil suprême de l'U.R.S.S.
123 députés du Conseil suprême d'Ukraine.

L'oligarchie soviétique — et ukrainienne en particulier — n'est, on le voit, ni modeste, ni ouvrière, ni paysanne, mais bureaucratique et chargée de médailles.

N. KOVALSKY.

Réflexions sur le "défi" de Khrouchtchev

MAINTS journalistes occidentaux, toujours enclins à répéter, à interpréter et à enjoliver les formules d'outre-rideau, ont parlé d'un « défi » lancé par Khrouchtchev au monde libre lorsque le récent Congrès du P.C. soviétique adopta le plan septennal qui doit s'achever en 1965. Nous avons analysé ce plan dans ces colonnes à plusieurs reprises (1) en démontrant que même d'ici sept ans, l'U.R.S.S. sera encore loin d'avoir « rattrapé et dépassé » les pays industriels les plus avancés. Notre démonstration ne reposait pas sur des spéculations, mais sur des chiffres précis. Il n'empêche que malgré les faits, la légende du « défi » continue de faire des ravages et d'impressionner l'Occidental moyen.

Aussi convient-il de se féliciter quand, de temps à autre, des esprits avisés et pondérés s'efforcent de mettre les choses au point. C'est le cas d'une récente étude de M. François Hetman (2), qui analyse les principales données du plan septennal en se fondant sur une documentation puisée aux sources.

Nous n'entendons pas résumer ici son exposé, dont nous recommandons d'ailleurs vivement la lecture. Dans la mesure où un aperçu portant sur un tel sujet peut être complet, celui de M. Hetman mérite ce qualificatif, ce qui veut dire qu'il n'omet rien d'essentiel et que le lecteur, arrivé au terme de ces 43 pages aussi denses que claires, est à même de se faire une idée nette des objectifs de Khrouchtchev et des difficultés à surmonter.

**

Pour notre part, nous profiterons du travail de M. Hetman pour mettre en relief quelques points que nous n'avons pu aborder qu'en passant, et incomplètement, dans nos précédents articles.

Qu'il nous soit cependant permis, auparavant, de marquer notre désaccord sur deux questions.

A la page 3 de son étude, M. Hetman écrit :

« Les objectifs du nouveau plan sont ambitieux. Cependant, il est bon de rappeler qu'ils sont pratiquement identiques (3) aux prévisions du sixième plan quinquennal [1956-1960]. Ils devraient donc être réalisés en 1965 au lieu de 1960. Cet important décalage traduit un malaise dont les raisons sont aussi bien politiques qu'économiques. »

D'accord pour le malaise. Mais pour l'instant ce malaise n'est pas encore assez profond pour freiner les ambitions de Khrouchtchev au point de lui faire remettre à 1965 les objectifs de 1960. Nous confrontons ci-dessous les prévisions du P.Q. pour 1960 et celles du P.S. pour 1965 :

	Prévisions		1965 sur 1960
	P.Q. 1960	P.S. 1965	
Fonte (a)	53,0	65 à 70	127 %
Acier (a)	68,3	86 à 91	130 %
Charbon (a)	593,0	596 à 609	102 %
Pétrole (a)	135,0	230 à 240	174 %
Electricité (b)	320,0	500 à 520	159 %
Cotonnades (c) ...	7,3	7,7 à 8,0	108 %
Lainages (d)	363,0	500,0	138 %
Chaussures cuir (e)	417,0	515,0	123 %
Sucre (a)	6,5	9,3 à 10,0	148 %

(a) Millions de tonnes. — (b) Milliards de kWh. —
(c) Milliards de mètres. — (d) Millions de mètres. —
(e) Millions de paires.

Ce n'est que pour le charbon et les cotonnades que les ambitions pour 1965 sont assez proches des objectifs que l'on voulait atteindre dès 1960. Quant au charbon, cela s'explique par la modification de la balance énergétique; en ce qui concerne les cotonnades, cela tient au marasme de la culture du coton, auquel le Kremlin ne voit pas de remède dans un proche avenir. Mais pour les autres produits, les prévisions pour 1965 se situent largement au-dessus de ce que l'on voulait atteindre en 1960.

Si donc l'affirmation de M. Hetman est par trop osée dans un sens absolu, elle exprime cependant une tendance au ralentissement certaine et que l'on peut démontrer par la comparaison des pourcentages d'accroissement d'un plan à l'autre. Nous confrontons ci-dessous l'augmentation réalisée au cours du P.Q. 1951-1955, celle prévue par le P.Q. avorté de 1956-1960, celle de la quinquennie qui va de 1960 à 1965 (si le dernier P.Q. avait été effectivement réalisé) et celle fixée par le P.S. qui vient d'être mis en œuvre et qui couvre — il ne faut point l'oublier! — une période de sept ans. Voici ce que cela donne :

	Accroissement			
	1951- 1955 Réal.	1956- 1960 Prév.	1960- 1965 Prév. (a)	1958-1965 Prév.
Fonte	74 %	59 %	27 %	65 à 77 %
Acier	66 %	51 %	30 %	56 à 65 %
Charbon	50 %	52 %	2 %	20 à 23 %
Pétrole	87 %	91 %	74 %	100 %
Electricité ..	87 %	88 %	59 %	100 à 120 %
Cotonnades ..	51 %	23 %	8 %	33 à 38 %
Lainages	62 %	45 %	38 %	67 %
Chaussures ..	32 %	53 %	23 %	45 %
Sucre	36 %	91 %	48 %	80 à 94 %

(a) Prévisions pour 1965 par rapport aux prévisions pour 1960.

En raison de la différence de durée : sept ans dans la dernière colonne, cinq ans dans les autres, la comparaison est malaisée. Pour la faciliter, nous indiquons ci-dessous les moyennes annuelles :

	Accroissement annuel moyen			
	1951- 1955 Réal.	1956- 1960 Prév.	1960- 1965 Prév.	1958- 1965 Prév.
Fonte	12 %	10 %	5 %	8 %
Acier	11 %	9 %	5,5 %	7 %
Charbon ..	8,5 %	9 %	env. 0,3 %	3 %
Pétrole ...	13,5 %	14 %	8 %	10,5 %
Electricité..	13,5 %	13,5 %	10 %	11 %
Cotonnades.	8,5 %	4,5 %	1 %	4,5 %
Lainages ..	10 %	8 %	6,5 %	7,5 %
Chaussures .	6 %	9 %	4,5 %	5,5 %
Sucre	6 %	14 %	8 %	9,5 %

(1) Cf. Notamment numéros 196, 204 et 206.

(2) François Hetman, *La course à la suprématie économique entre l'U.R.S.S. et l'Occident* (Bulletin S.E.D.E.I.S., 1^{er} février 1959).

(3) C'est nous qui soulignons.

On s'aperçoit sans peine que dans la plupart des cas, les prévisions du plan septennal sont inférieures à l'exécution du dernier P.Q. mené à terme (1951-1955) ou aux prévisions du P.Q. abandonné (1956-1960). Si, en 1960, un nouveau P.Q. avait succédé au précédent, les pourcentages d'accroissement 1960-1965 eussent été franchement dérisoires. Khrouchtchev s'entend vraiment à merveille à camoufler l'ingrate réalité.

Sur un autre point encore, nous sommes obligé de marquer notre désaccord avec M. Hetman; c'est quand il écrit (p. 19) :

« Le nouveau plan réserve une plus grande part aux produits de consommation. »

Rappelons simplement les chiffres officiels :

	Accroissement		
	P.Q. 1951- 1955 Réal.	P.Q. 1956- 1960 Prév.	P. Sept. 1958- 1965 Prév.
Prod. indust. globale.	85 %	65 %	80 %
A) Moyens de prod...	91 %	70 %	85 à 88 %
B) Objets de consom.	76 %	60 %	62 à 65 %
Avance de A sur B..	20 %	17 %	31 à 42 %

On s'aperçoit que dans le cas le plus favorable (et le plus invraisemblable), où le Kremlin se contenterait des objectifs minima dans l'industrie lourde pour pouvoir atteindre les maxima prévus dans les biens de consommation, l'avance de A sur B serait de 31 %, contre 17 % dans le dernier P.Q. et 20 % dans l'avant-dernier. Il y a évidemment de fortes chances que l'avance soit de 42 % plutôt que de 31 % : c'est ainsi que le veut une tradition solidement ancrée depuis plus de trente ans.

**

M. Hetman a le mérite de soumettre au lecteur quelques tableaux suggestifs comparant la production par tête d'habitant de certains produits de base en U.R.S.S. et dans d'autres grandes nations industrielles. Celui qui sait combien de tels calculs sont onéreux et accaparants ne lui en voudra pas de se référer d'ordinaire aux années 1955 ou 1956, pour lesquelles on dispose déjà de données définitives.

Voici un premier tableau, auquel nous ajoutons les données relatives aux prévisions soviétiques pour 1965, en tablant pour cette dernière année sur une population de 230 millions d'habitants :

Production par habitant en 1955

	U.R.S.S.		U.S.A.	France	Angleterre	Allemagne occident.
	1955	1965 (c)				
Charbon (a)	1.699	2.700	2.706	1.302	4.388	3.157
Pétrole (a)	358	1.500	2.032	20	1	63
Electricité (b)	862	2.260	3.782	1.141	1.739	1.530
Fonte (a)	169	300	427	252	247	330
Acier (a)	229	400	642	290	302	427
Ciment (a)	114	340	313	248	248	375

(a) Kilogrammes. — (b) Kilowatt-heures. — (c) Calculé par nous-même.

Puisqu'il est de notoriété publique que l'Europe occidentale ne dispose guère de pétrole, bornons-nous à constater que même en 1965, l'U.R.S.S. ne produira que les trois quarts du pétrole que les Etats-Unis produisaient dès 1955; l'Europe occidentale, elle, comblera jusqu'alors une partie de son déficit grâce au Sahara. Quant au charbon, la production soviétique, même en 1965, sera toujours inférieure à celle des Etats-Unis ou de l'Allemagne occidentale ou de l'Angleterre. La France, pourtant pauvre en charbon, en produisait presque autant que l'U.R.S.S. en 1955 ! Toujours par tête d'habitant, bien entendu.

On sait que la France, deuxième puissance industrielle du monde jusque vers 1870, n'a surmonté son piétinement qu'à partir de 1920 d'abord, et après l'affaissement de 1930-1939, depuis la fin de la guerre ensuite. Ses progrès industriels présents n'ont aucune comparaison à redouter. Elle n'en reste pas moins, en ce qui concerne les quantités produites, la plus faible des quatre grandes nations industrielles occidentales.

Comparons donc les chiffres français de 1955 aux réalisations soviétiques de la même année et aux prévisions soviétiques pour 1965 :

Production française par habitant en 1955

En % de la production soviétique de :

	1955 (Réal.)	1965 (Prév.)
Electricité	132 %	51 %
Fonte	149 %	84 %
Acier	126 %	73 %
Ciment	218 %	73 %

Ces chiffres sont réconfortants pour 1955, mais à première vue décevants pour 1965. Cependant, la production française s'accroîtra, elle aussi, jusqu'à 1965. Il est vrai que la population française augmentera à son tour. De combien la production française devra-t-elle augmenter entre 1955 et 1965 pour ne pas être « rattrapée et dépassée » par l'U.R.S.S. ? D'environ 100 % quant à l'énergie électrique. Est-ce impossible ? Nullement, quand on songe que la production française d'énergie électrique, en passant de 30 milliards de kWh en 1949 à 54 milliards en 1956 (4), a augmenté de 80 % en sept ans. Pour ne pas être dépassée par l'U.R.S.S., la production fran-

(4) *Mouvement économique en France* (I.N.S.E.E.), p. 159.

caise devrait s'accroître, entre 1955 et 1965, de 19 % quant à la fonte, de 38 % quant à l'acier et au ciment. A en juger par les progrès réalisés entre 1949 et 1956, elle ira bien au-delà de ces pourcentages. Pendant cette période, en effet, c'est-à-dire en l'espace de sept ans, l'accroissement a été de 30 % pour la fonte, de plus de 40 % pour l'acier, de près de 80 % pour le ciment. Même en tenant compte de l'accroissement de la population, on peut d'ores et déjà affirmer que l'U.R.S.S. n'aura pas dépassé la France en 1965. A plus forte raison, l'Angleterre, l'Allemagne de Bonn et les Etats-Unis resteront-ils hors d'atteinte !

Mais tant de journalistes de chez nous répètent stupidement les slogans de Khrouchtchev en parlant de « menace » et de « défi ». Suffit-il donc du bagout d'un bateleur pour leur en imposer ?

Un autre tableau de M. Hetman mérite également d'être reproduit et commenté. Il se rapporte à la production de l'acier et confronte les données des trois principales régions productrices du monde : Etats-Unis, Europe des Six (C.E.C.A.), U.R.S.S.

Nous en extrayons les chiffres essentiels :

	Production de l'acier (millions de tonnes)		
	U.R.S.S.	Etats-Unis	C.E.C.A.
1952	34,5	84,5	41,8
1953	38,1	101,3	39,2
1954	41,4	80,1	43,8
1955	45,3	106,2	52,5
1956	48,6	104,5	56,7
1957	51,0	102,5	59,8

L'évolution américaine est caractérisée par les fluctuations cycliques bien connues, qu'une politique économique avisée parvient cependant à contenir dans des limites qui réduisent les terribles crises de jadis à des « récessions » bénignes. Ces fluctuations sont moins accusées dans l'Europe des Six, où l'action prévoyante de la haute autorité s'est avérée efficace.

Etablissons tout d'abord ce que la production soviétique représente par rapport à celle des deux autres régions :

	Production soviétique En % :	
	des Etats-Unis	de la C.E.C.A.
1952	41 %	82 %
1953	37 %	97 %
1954	52 %	94 %
1955	43 %	86 %
1956	47 %	86 %
1957	50 %	85 %

Selon les fluctuations américaines, la production soviétique représente entre 37 et 50 % (à l'exception de 1954) de la production américaine. Le rapport U.R.S.S.-C.E.C.A. marque depuis cinq ans une légère mais constante amélioration pour cette dernière. On ne voit pas bien comment l'U.R.S.S. parviendrait à changer radicalement ce rapport jusqu'à 1965.

Demandons-nous, en outre, de combien la production s'est accrue depuis 1952 en chiffres absolus :

Accroissement (millions de tonnes)

	U.R.S.S.	Etats-Unis	C.E.C.A.	U.S.A. + C.E.C.A.
1952-1957 ...	16,5	18,0	18,0	36,0
1952-1955 ...	10,8	21,7	10,7	32,4
1953-1957 ...	12,9	1,2	20,6	21,8
1954-1957 ...	9,6	22,4	16,0	38,4

Pour toute la période 1952-1957, dont les deux termes représentent pour les Etats-Unis des récessions caractérisées, la production américaine s'est accrue plus fortement que celle de l'U.R.S.S. Pendant la période la plus défavorable à la C.E.C.A. (1952-1955), la production de cette dernière a augmenté presque autant que la production soviétique. Et pour toute la période 1952-1957, l'accroissement des deux ensembles occidentaux réunis (sans compter l'Angleterre) représente avec 36 millions de tonnes plus du double de l'accroissement soviétique, qui n'est que de 16,5 millions de tonnes.

Khrouchtchev veut produire en 1965 31 à 36 millions de tonnes d'acier de plus qu'en 1958, soit moins que les deux ensembles occidentaux n'ont produit en plus en cinq ans, de 1952 à 1956. Il lui reste à prouver qu'il le peut. L'Occident en a déjà fourni la preuve, et au-delà.

Où est le « défi » ?

LUCIEN LAURAT.

Après le XXI^e Congrès de Moscou A PÉKIN, MAO REÇOIT LES DÉLÉGATIONS COMMUNISTES

Mao Tsé-toung n'a pas assisté au XXI^e Congrès de Moscou, mais il a accueilli dans sa capitale les chefs communistes asiatiques et latino-américains à leur retour de l'U.R.S.S.. Les trois plus importants partis communistes asiatiques (japonais, indien et indonésien) ont envoyé la totalité de leurs délégations au XXI^e Congrès faire le pèlerinage à Pékin. A. Ghosh, secrétaire du P.C. indien, D.I. Aidit, secrétaire du P.C. indonésien, et K. Miamoto, secrétaire général du P.C. japonais, eurent l'occasion de s'entretenir longuement avec Mao Tsé-toung. Les pays asiatiques appartiennent de par la géographie, à la sphère d'intérêts de Pékin. L'audience accordée aux représentants de douze partis latino-américains prouve que la participation des communistes chinois dans les affaires du mouvement communiste mondial ne s'en tient pas à ces limites.

Le communiqué officiel sur ces entretiens fut extrêmement bref : il mettait l'accent sur « la nécessité de resserrer les liens entre les partis communistes latino-américains et le P.C. de Chine », ce qui signifie que les communistes chinois vont se mêler plus encore que par le passé des affaires de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale.

Dans la « grande famille socialiste », les Chinois prennent une importance croissante, avant tout parce que leur expérience exerce une séduction particulière sur les nationalistes des pays sous-développés.

L'aviation et l'industrie aéronautique soviétiques (*)

ENCORE peu développée à la fin de la guerre, l'aviation soviétique a pris, depuis, un essor considérable. Tout d'abord, elle eut recours à la technique occidentale : des avions lui furent fournis pendant les hostilités, elle en acheta ensuite à l'Ouest et s'efforça de copier ceux qui étaient forcés d'atterrir sur son territoire. Aujourd'hui, l'U.R.S.S. peut se passer des constructeurs occidentaux. Elle vole de ses propres ailes.

Durant le conflit mondial, l'industrie aéronautique s'était bornée à fournir aux unités au combat des appareils d'appui au sol, bombardiers légers Pe-2 et Tu-2, et des chasseurs (Jakovlev et Lavochkine), outre les appareils américains construits sous licence (Li-2), ainsi que quelques types légers ou d'école. Les bureaux d'études n'avaient qu'une importance fort médiocre et n'employaient que des équipes restreintes de chercheurs et constructeurs.

À la fin de la guerre, l'U.R.S.S. obtint la participation forcée de techniciens allemands provenant notamment des usines « Henschel », « Siemens », « Askania », « Junkers » de Dessau et « Motoren-Werke » de Brandebourg; plusieurs types de chasseurs à réaction étrangers tombèrent entre les mains des Soviétiques, ainsi que des appareillages radar de plusieurs marques; des U.S.A., l'U.R.S.S. acquit trois super-fortresses B-29; et de la Grande-Bretagne, des moteurs à réaction Rolls-Royce « Nene » et « Derwent »; à cela devaient encore s'ajouter les premiers types de fusées allemandes.

C'est Staline qui donna une impulsion nouvelle à l'aviation et, durant une première phase quinquennale, de 1946 à 1950, furent jetées les bases d'une puissante production. Les directives gouvernementales prévoyaient, d'une part, le développement de l'aviation militaire, offensive et défensive, et, d'autre part, celui de l'aviation civile, absolument nécessaire à l'expansion de l'économie soviétique. Depuis, ces deux catégories d'aviation se sont développées parallèlement; les mêmes types ont leurs versions militaire et civile, qui ne diffèrent guère.

Les méthodes de production elles-mêmes ont été empruntées à l'Occident; c'est ce qui est arrivé également dans les nouvelles industries créées en Russie et dans la rénovation des anciennes industries. Les ingénieurs, constructeurs, techniciens allemands emmenés par les armées soviétiques, de même que les installations entières transplantées en U.R.S.S., ont eu sans aucun doute une part prépondérante dans l'essor aéronautique soviétique.

Les plans quinquennaux et la production aéronautique

La première phase s'étend donc de 1946 à 1950; durant cette période, la production a été réellement forcée; et, la même caractéristique se retrouvant d'ailleurs dans presque tous les autres domaines, la production a donc eu un aspect beaucoup plus quantitatif que qualitatif.

À la fin de la guerre, l'U.R.S.S. possédait environ 40.000 appareils de types légers; elle en avait 20.000 de plus au terme du premier plan quinquennal.

Parmi tous ces appareils, commençaient à figurer des bombardiers à moyen et grand rayon d'action. Il existait plusieurs centaines d'usines d'aviation et elles employaient environ 800.000 personnes.

Le plan suivant (1951-1956) dont le terme et les objectifs finaux ont d'ailleurs été modifiés en attendant un nouveau plan septennal, a coïncidé au contraire avec une réduction de ces chiffres pour l'année 1957; la main-d'œuvre a été ramenée à 700.000 personnes et la production à 12.000 avions par an. Il ne s'agissait pas vraiment d'une réduction, mais d'une amélioration du niveau technique: la production était conduite selon les meilleures méthodes et des types d'avions beaucoup plus évolués sortaient des usines. Il est d'ailleurs curieux de constater que la production de part et d'autre, aux U.S.A. et en U.R.S.S., se maintient à ce niveau de 12.000 appareils par an, qui doit correspondre aux besoins de deux puissances qui s'équilibrent. Un même phénomène de rapprochement des normes avait déjà été observé, il n'est pas inutile de le rappeler, dans les effectifs des grandes unités de terre, qui furent allégés chez les Américains en même temps qu'augmentés chez les Russes, tandis que diminuait le nombre des grandes unités, en raison de l'apparition de nombreuses armes modernes qui privait l'infanterie de son importance. Il existe donc des conditions à caractère impératif valable pour les uns comme pour les autres. Cependant, il ne s'ensuit pas que l'égalisation soit réalisée dans tous les domaines.

À cet égard, le général d'aviation américain Twining, après sa visite à certains centres de production soviétiques à la fin de 1956, notait des déficiences sérieuses par rapport à l'industrie américaine. Des méthodes étaient restées artisanales, notamment par le fait du manque de presses à haut rendement; on continuait de marteler à la main des feuilles de tôle d'aluminium pour fabriquer certains éléments, tandis que d'autres étaient mis en forme par des dispositifs d'étrépage hydrauliques avec commande à main. Enfin, les gabarits d'assemblage étaient légers et simples. D'une manière générale, le manque d'automatisation et d'outillage moderne donnait l'impression que la production par heure d'ouvrier devait demeurer nettement inférieure à ce qu'elle est dans les usines américaines. Par contre, la qualification des ouvriers semblait excellente. Depuis, les moyens de fabrication n'ont cessé de se moderniser. Il semble donc qu'au début du premier plan septennal, l'U.R.S.S. ait rattrapé en partie son retard, ce qui n'empêche pas l'industrie aéronautique américaine de conserver une avance importante qu'elle doit surtout à la perfection de ses procédés techniques.

Les centres de recherches et de production

La guerre a eu pour effet un transfert de l'industrie aéronautique de la Russie d'Europe (où elle était installée en majeure partie) à la région au sud de l'Oural. Après les hostilités, la fabri-

* Complément aux études sur les forces soviétiques parues dans *Est et Ouest*, n° 206, 16-31 décembre 1958 et n° 208, 16-31 janvier 1959.

cation n'a pas été ramenée en Russie d'Europe et elle s'est maintenue en Sibérie. Cette industrie se trouve donc maintenant très éparpillée et on lui a adjoint un nouveau centre en Extrême-Orient qui a été agrandi et aménagé surtout depuis la guerre de Corée. Les principales usines sont situées dans la région de Moscou et celle du Sud-Oural; puis auprès des villes de Léninograd, Kharhov, Kiev et Kouibichev.

Les centres de recherches et d'expérimentations sont les suivants :

— Le « Tsagui »; essais généraux et en souffleries; expérimentations des coques d'hydravions;

— Le « Tsagui », près de Ramenskoïé; institut issu du précédent, consacré aux études et perfectionnements des moteurs d'aviation;

— Le « Viam », études des matériaux de construction de cellules et moteurs;

— Le « Lii », près de Ramenskoïé; institut de recherches et d'essais en vol;

— Le « Bnt »; bureau et documentation concernant les techniques nouvelles.

A l'intérieur des Forces aériennes existent plusieurs organismes à caractère technique chargés de l'étude et de la mise en œuvre des moyens aéronautiques; ce sont :

— L'« Atrvss »; comité technique des forces aériennes pour la détermination des types à élaborer;

— Le « Niivvs »; centre d'essais tactique des forces aériennes;

— L'Institut d'expérimentation des instruments de bord;

— L'Institut principal de médecine aéronautique;

— L'Institut de recherche de la photographie aérienne.

Le général Twining, après son voyage en Russie, a longuement relaté les visites qu'il eut l'occasion de faire aux deux Académies des forces aériennes situées à Moscou :

— L'Académie « Zhukoski », destinée aux officiers de l'Air, capitaines et commandants ayant déjà cinq ans de service au moins. Les cours durent cinq ans et le programme porte sur toutes les branches techniques de l'arme. L'Académie est particulièrement dotée en appareils photographiques pour les prises de vue en grande vitesse; en souffleries pour l'expérimentation des maquettes et nouveaux types aux vitesses pouvant atteindre mach 3; mais le matériel électronique mis à la disposition de l'établissement a paru d'un niveau nettement inférieur à ce qu'il est aux U.S.A.

— L'Académie « Monino », destinée à l'instruction des jeunes officiers dans le domaine tactique; le programme se rapporte à l'étude des opérations et des doctrines de la guerre aérienne, notamment les méthodes d'action de la chasse et les procédés d'attaque contre les appareils basés sur porte-avions.

L'aviation civile est dotée de même d'un important appareil d'instruction et de recherches :

— Le « Niigvf »; institut d'essais de l'aviation civile (routes aériennes, aérodromes, secours à la navigation, etc.); en outre, des instituts spécialisés dans certaines catégories d'aviation : de transport, agricole, sanitaire, topographique, arctique;

— L'Institut d'aviation de Moscou, chargé de la formation des ingénieurs de l'aéronautique; il comprend six « facultés » ou sections : construction des avions; construction des moteurs; ins-

truments de bord; appareillage radio; armement et économie;

— D'autres instituts techniques ont été installés dans certaines villes; ils sont spécialisés chacun dans une des branches ci-dessus; enfin, à Moscou a été créée une Académie pour la formation des cadres de l'industrie aéronautique. Il existe encore une Société d'étudiants pour les recherches techniques aéronautiques.

Les principales usines de production, environ deux cents, sans compter autant d'ateliers d'importance secondaire, se situent en général aux mêmes endroits que les instituts déjà mentionnés. On retrouve les villes de Moscou, Kharkov, Kiev, Kouibichev, Leningrad, Gorki; de plus, Jaroslav, Saratov, Tombsk, Irkoutsk, Tula, Oufa; Novossiliisk et Tbilissi en Transcaucasie; Tachkent et Alma-Ata en Extrême-Orient.

Les constructeurs soviétiques les plus en vue et dont les noms ont franchi les frontières de l'U.R.S.S. sont Tupolev qui a le grade de général-lieutenant (tous les constructeurs d'aviation et de fusées ayant une assimilation militaire) et Illiouchine; et parmi les constructeurs de moteurs sont souvent cités les noms de Mikulin et Tchelomay.

Les bombardiers à moyen et grand rayon d'action

La compétition dans laquelle s'est lancée l'U.R.S.S. a surtout porté sur l'aviation de bombardement, dont elle était pratiquement dépourvue au lendemain de la guerre. Et même à l'automne de 1949, quand fut tentée la première expérience atomique soviétique, les forces russes ne possédaient pas un seul bombardier moyen capable de lancer la bombe. L'unique type en service était le Tu-4, à quatre moteurs à hélice; construit par Tupolev, il représentait en fait une simple adaptation du B-29 américain, mais dont l'équipement de conduite du tir radar n'avait pu être reproduit. Plusieurs centaines de Tu-4 furent fabriqués sur ce modèle.

Cette production permit d'équiper une aviation dite de grande portée (D.A. ou A.D.D. selon l'appellation russe). Le rayon d'action (pas plus de 2.400 km environ) était assuré par l'augmentation de la puissance de chaque moteur, portée en 1950 de 2.000 à 3.000 CV. Cette amélioration permit à l'appareil de transporter des charges plus lourdes, sans que le rayon d'action s'en trouvât accru.

En même temps, Illiouchine, avec des équipes de techniciens des principales usines aéronautiques allemandes, notamment Junkers, et sur des plans allemands, travaillait à la construction d'un bombardier qui fut le Il-16. Mais celui-ci ne put pas être produit en série, car tous les types de moteurs dont les Russes avaient eu connaissance à l'époque n'avaient pas une puissance suffisante. Il fallut aux constructeurs Mikulin et Tchelomay près d'une dizaine d'années d'efforts pour parvenir à un résultat satisfaisant et toujours sur la base d'un projet allemand d'un moteur « coaxial ».

Mais le vrai démarrage de l'aviation soviétique, particulièrement de bombardement, se situe durant la période qui va de 1951 à 1956. C'est à ce moment qu'apparaissent deux bombardiers de classe stratégique. Ils ont été construits par Tupolev, en collaboration avec Illiouchine et Antanov pour les moteurs. Les Américains les ont baptisés « Ours » et « Bison ». Ils sont à peu près équivalents aux bombardiers US B-52, bien que de poussée plus faible et de vitesse inférieure.

L'« Ours » a un rayon d'action de 6.500 km, peut transporter une charge maximum, en bom-

bes, de 20 tonnes et sa vitesse maximum est de 800 km/h. Le « Bison » possède un rayon d'action de 5.000 à 5.600 km, une capacité de transport en bombes de 10 tonnes et une vitesse proche de 1.000 km/h. Ainsi, ce qu'il gagne en vitesse sur le précédent, le perd-il en rayon d'action et en capacité de transport.

Par leurs performances, ces deux bombardiers à grande portée sont donc en mesure de jeter des bombes thermonucléaires sur tout le territoire des U.S.A., sauf la région méridionale et en particulier la Californie, où se trouve concentrée une partie importante de la construction aéronautique. Ils pourraient y parvenir en pratiquant le ravitaillement en vol, ce qui représenterait pour eux un risque certain; néanmoins, il semble que cette éventualité ait été envisagée, car plusieurs types d'avions « tankers » ont été mis au point. En outre, la vitesse subsonique de ces bombardiers (sans aucune possibilité de l'augmenter jusqu'à la faire devenir sonique ou supersonique) les met en position très nette d'infériorité à l'égard des intercepteurs américains supersoniques, qui disposent sur eux d'une supériorité de vitesse de 300 à 500 km/h.

La cadence de production des bombardiers stratégiques soviétiques est de 15 à 20 appareils par mois, si bien que, durant l'année 1959, l'importance numérique des escadres russes égalera celle de l'U.S. Air Force.

De plus, les efforts patients des Soviétiques pour équiper les côtes, presqu'îles et îles de l'Océan Glacial Arctique, rapprochent notablement de l'Amérique les bases de bombardiers. Il est fort probable que la majeure partie des escadres est maintenant concentrée dans cette zone. Leur principal poste de commandement serait installé près de Magadan sur la mer Okhotsk.

Ceci explique l'immense importance que les Russes ont attaché à l'aviation de transport, qui devrait permettre le ravitaillement incessant de ces bases en hommes, matériels, pièces de rechange et carburant, etc. Il semble même que dans l'état actuel des choses, cette aviation de transport soit plus développée que celle de bombardement (environ un millier d'appareils). Un plus grand nombre de types ont pu être déterminés : AN-2, 4 et 10; Il-14 et 18; puis les types de plus en plus connus, les Tupolev TU-70, 95, 104, 104 A et 114. Les appareils de transport diffèrent souvent très peu dans leurs versions civiles et militaires et certains ont de fortes analogies avec les bombardiers. Dans un pays où la concurrence ne joue pas, cela n'a guère d'importance et occasionne même de sérieuses économies en moyens, investissements et installations diverses.

Les derniers venus des Tupolev ont retenu l'attention des milieux aéronautiques mondiaux. Les Tu-104 et 104 A, biréacteurs, avaient déjà un nombre de sièges en version commerciale, respectivement de 50 et 70. Le Tu-104 vient d'être doté d'un fuselage plus long que l'ancien, qui lui permet de transporter 100 passagers au lieu de 70; il prend le nom de Tu-104 B. Les 110 et 114, quadriréacteurs, passent successivement à 80-100 et 170-200 places, les derniers chiffres concernant les classes « touriste » dont la capacité en places équivaut à celle des transports militaires. Enfin, l'AN-10 « Ukraina » semble doté des mêmes caractéristiques. Tous ces appareils, qui plafonnent entre 9.000 et 12.000 m, sont également de vitesses subsoniques, qu'il n'y aurait d'ailleurs pas intérêt à dépasser comme ce serait le cas pour les bombardiers.

Cependant, la question capitale qui se pose à propos du potentiel aéronautique soviétique est celle-ci : les dirigeants russes ont-ils l'intention

d'augmenter les performances des appareils de classe stratégique, afin non seulement de rattraper leur retard, mais de prendre de l'avance sur l'aviation américaine? On peut sans doute répondre par la négative. En effet, comme son homologue U.S., l'aviation de bombardement stratégique russe assurera la transition avec les engins-fusées balistiques, en particulier de classe intercontinentale, pour lesquels toutes les questions de ravitaillement en vol, de vitesses plus ou moins réduites et de plafond relativement bas, aggravant les risques dus à l'interception, ne se posent plus. Nul doute que ces engins soient les armes spécifiques de la lutte thermonucléaire.

D'une manière générale, l'aviation soviétique, qui après une quinzaine d'années d'efforts (1943-1958), est parvenue à rattraper l'aviation américaine, en dépit de quelques petites déficiences, représente une force imposante. Elle a à sa disposition 20.000 appareils auxquels s'ajoutent les deux ou trois mille avions des satellites occidentaux et peut-être autant pour la Chine. Ces chiffres englobent toutes les catégories, y compris les avions d'interception, avec la série des Mig-15, 17, 19 et 21 (les 21 sont supersoniques), enfin le Yak-25, plafonnant de 16.000 à 18.000 m et doté d'une autonomie de vol allant de 1.300 à 1.800 km, mais tous également de vitesse subsonique.

Un millier d'aérodromes sont répartis sur la totalité du territoire, avec une fraction de plus en plus considérable dans les régions arctiques.

Si la production aéronautique soviétique est parvenue à un niveau remarquable, elle n'a cependant pas franchi d'une façon généralisée le cap du son. On ne peut dire s'il s'agit d'une déficience, d'un retard qui sera rattrapé, ou de l'effet d'une politique bien arrêtée qui accorderait une importance primordiale à la nouvelle compétition dans le domaine des engins-fusées. En tout cas, l'industrie aéronautique russe est parvenue en trois plans quinquennaux, au second rang dans le monde. La conquête de la première place dans la course aux engins-fusées est sans doute à l'ordre du jour du plan septennal mis en chantier cette année.

J. PERGENT.

En Indonésie l'armée entre en scène

Jusqu'à une date récente, les forces qui se disputaient le pouvoir en Indonésie se réduisaient aux partis politiques. Depuis la rébellion de 1958, l'armée, sous le contrôle du général Nasutin, après avoir maté le mouvement dissident, a pris l'habitude de participer aux affaires de l'Etat. De plus en plus, Soekarno s'est appuyé sur elle, et du même coup s'est éloigné du Parti communiste. Le résultat en fut que Soekarno a décidé récemment le retour à la Constitution de 1945, et accordé 35 sièges à l'armée dans le futur Parlement. Pour la première fois depuis très longtemps, les communistes indonésiens rencontrent une opposition officielle : en février 1959, dans le Java central, la police a osé arrêter 11 dirigeants communistes.

Le P.C. a pour directive d'éviter un règlement de comptes avec l'armée, de consolider ses positions politiques et de conserver ses organisations très fortes : les effectifs du P.C. sont supérieurs à 1.500.000 membres, et les adhérents dans les organisations de masses sont encore plus nombreux : S.O.B.S.I. (C.G.T. indonésienne), 2.750.000; la Remude Rakjut (Jeunesse), 800.000; la B.T.I. (paysans), 250.000; la Gerwani (femmes), 75.000 membres.

Chronique du mouvement communiste mondial

AFRIQUE NOIRE

L'U.R.S.S. A L'AIDE DE LA RÉBELLION.

L'intérêt que portent les dirigeants soviétiques à l'Afrique noire vient de se manifester à nouveau. Au moment où s'ouvrirait aux Nations Unies le débat consacré à la levée de la tutelle française sur le Cameroun, l'U.R.S.S. et les organisations crypto-communistes ont déclenché une vaste campagne visant à faire croire que l'indépendance du Cameroun prévue pour le 1^{er} janvier 1960, ne serait pas effective et que les « impérialistes occidentaux » français et anglais continueraient à diriger le pays. C'est ainsi que la *Pravda* (20 février) publia une étude importante, intitulée : « *Le peuple du Cameroun lutte pour sa réunification et son indépendance* ». L'auteur, Osendi Afana, leader de l'U.P.C. et représentant du Cameroun au secrétariat de l'organisation de solidarité afro-asiatique, prétendait que les « colonialistes » voulaient partager son pays en deux zones d'influence, en transformant le territoire sous tutelle française en un Etat soi-disant indépendant et en rattachant la région septentrionale à la Nigéria britannique. En outre, Afana accusait l'administration française et son « valet » Ahidjo, premier ministre, des pires atrocités et exigeait la libération immédiate des « patriotes camerounais » (militants de l'U.P.C.) détenus depuis 1955. En même temps que s'ouvrait cette campagne de presse — des articles semblables furent publiés dans les *Izvestia*, ainsi que dans d'autres journaux et revues soviétiques — une « *Journée de solidarité avec le peuple camerounais* » fut organisée en U.R.S.S. De nombreuses personnalités soviétiques, des dirigeants chinois, des représentants des organisations communistes (syndicats, mouvements pacifistes, etc.) ainsi que des étudiants noirs, originaires du Ghana, de la Guinée, du Soudan et du Cameroun qui poursuivent leurs études dans les universités soviétiques, prirent part à la réunion tenue à la Maison de la Culture à Moscou. La résolution adoptée condamnait les « agissements des impérialistes » et proclamait la solidarité et le soutien du peuple soviétique au peuple camerounais « *qui lutte victorieusement pour son indépendance et pour la réunification de son territoire* ».

Une tactique identique fut employée en U.R.S.S. en faveur des insurgés du Nyassaland. Articles dans la presse, manifestation à Moscou et motion comminatoire. Faut-il s'étonner que Sir Roy Welensky, premier ministre de la Fédération de l'Afrique centrale britannique, ait affirmé que sans l'aide soviétique, la révolte au Nyassaland n'aurait jamais pris de telles proportions!

AFRIQUE NOIRE FRANÇAISE

GRANDS ÉLECTEURS COMMUNISTES.

L'absence, en Afrique noire française et à Madagascar, de parti communiste officiel et de candidats se prévalant de cette étiquette aux diverses élections rend malaisée toute tentative d'évaluation numérique de l'implantation communiste dans ces régions. L'élection du Président de la Communauté peut alors permettre un certain nombre d'observations, puisque le P.C.F. opposait au général de Gaulle un candidat, M. Marrane.

La composition du corps électoral pour les Etats membres de la Communauté était la même

que pour les territoires d'outre-mer. Etaient appelés aux urnes : les députés et sénateurs, les conseillers territoriaux (ou provinciaux, pour Madagascar), ainsi que les délégués, élus le 7 décembre, des communes de plein et de moyen exercice et des communes mixtes, et les présidents élus des conseils des autres collectivités administratives ou rurales.

La signification des suffrages exprimés par ce collège de « grands électeurs » presque exclusivement noir revêt donc une importance particulière du fait de l'influence personnelle de ces notables au sein de leurs communautés.

Trois des nouveaux Etats ont accordé la totalité de leurs suffrages au général de Gaulle : la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Niger. Deux autres Etats — la République centrafricaine et le Soudan — n'ont accordé qu'une voix à M. Marrane. Dans ces cinq territoires, M. Chatelet, candidat de la gauche démocratique, n'a recueilli que trois voix, provenant toutes trois de la République centrafricaine (ex-Oubanghi-Chari).

ETATS	Inscrits	Votants	M. Marrane	
Côte d'Ivoire	433	426	0	
Dahomey	214	213	3	1,4 %
Haute-Volta	158	145	4	2,7 %
Madagascar	1.147	1.125	21	1,8 %
Congo	191	176	7	3,9 %
Niger	116	113	0	
Mauritanie	34	34	0	
Soudan	264	256	1	0,3 %
Rép. centrafricaine.	170	155	1	0,6 %
Sénégal	688	675	19	2,8 %
Tchad	125	121	5	4,1 %
Gabon	102	99	5	5,0 %
			66	

C'est au Gabon que l'on constate le plus fort pourcentage de suffrages communistes : 5,05 % (avec 5 voix). Le Tchad suit de près : 4,93 % (avec, lui aussi, 5 voix). Mais les résultats en valeur absolue sont encore plus intéressants puisque l'on trouve 21 notables communistes à Madagascar, 19 au Sénégal, 7 au Congo, 5 au Tchad et au Gabon, 4 en Haute-Volta et 3 au Dahomey. Au total, 66 hommes d'influence, disséminés de Tananarive à Dakar, de Fort-Lamy à Brazzaville, qui obéissent aux mots d'ordre de Moscou. Les chiffres sont faibles peut-être (bien qu'il puisse y avoir lieu de dénombrer parmi les quelque 45 électeurs de la gauche démocratique ceux dont les regards se tournent le plus résolument vers l'Est). Mais dans ces pays où le culte de la personnalité est élevé au rang d'institution publique, ils méritent de retenir l'attention.

BIRMANIE

MAUVAIS JOURS POUR LES COMMUNISTES.

Depuis que le général Ne Win a pris le pouvoir, le 29 octobre 1958, et surtout depuis que, par suite de la révision de la Constitution, votée le 27 février, il a pu continuer sa fonction, les communistes birmans, en rébellion depuis 1949 dans les montagnes et camouflés dans les villes sous les couleurs du « *Front national uni* », voient pour la première fois la loi appliquée dans toute sa rigueur contre leurs agissements.

Au début de mars, le gouvernement a procédé à des arrestations : 106 membres influents du Front national uni sont déjà arrêtés, une petite île, « *Coco Island* », étant désormais réservée aux prisonniers politiques. La rébellion voit également ses forces diminuer : les Karens, minorité nationale en état d'insurrection, ont obtenu le statut fédéral, et les insurgés de cette nationalité ne sont plus guère que 3.500. Quant aux communistes, leur nombre a diminué de 600 au cours des trois derniers mois, en majeure partie du fait de redditions; il ne reste plus que 3.000 insurgés environ du P.C. orthodoxe et 700 du P.C. dissident.

ITALIE

L'ORGANISATEUR DU VOYAGE DE PIETRO NENNI.

Du 18 au 26 février 1959 — en pleine crise gouvernementale italienne — Pietro Nenni s'est rendu à Paris et à Londres pour prendre contact avec Aneurin Bevan et Pierre Mendès-France. Il ne revint à Rome que pour prendre position contre le nouveau gouvernement et repousser la proposition de Giorgio Amendola de reformer un front populaire. Quelles que puissent être les conséquences de ce voyage, il vaut la peine d'en faire ressortir un aspect curieux.

Le 26 février 1959, la direction du P.S.I. s'est réunie à Rome pour entendre le compte rendu du voyage fait par Pietro Nenni et Riccardo Lombardi « *en compagnie du camarade Gentili* ». Qui est ce « camarade Gentili » ? La question est d'autant plus importante que le voyage de Nenni fut entièrement conçu et organisé par Gentili.

✱

Dino Gentili quitta l'Italie en 1938 à la suite de la campagne anti-sémite déchaînée en juillet 1938. Ancien sympathisant du mouvement *Giustizia e Libertà*, ce commerçant milanais se réfugia en Angleterre où il participa à la création de la *Libera Italia* et de l'association *Friends of free Italy*. C'est à cette époque que Gentili acquit de nombreuses amitiés au sein du Parti travailliste et particulièrement celle d'Ivor Thomas. Il est probable que ce fut aussi à Londres que Gentili eut ses premiers contacts avec le P.S.I. en la personne de son « commis-voyageur » Emilio Lussu, philo-communiste déclaré. Dès sa création en 1941 aux Etats-Unis, Gentili entra en contact avec la *Mazzini Society* qui permit au sein de l'émigration italienne, la collaboration entre démocrates et communistes. Gentili se rendit à cette fin en Amérique et devint un très intime collaborateur de Lussu. La *Mazzini Society*, devenue peut-être l'organisation anti-fasciste la plus importante, entra en pourparlers officiels avec le Département d'Etat pour fixer le sort de l'Italie libérée. Ce fut Gentili qui mena la discussion du côté italien. Le « mémoire Gentili » fixa à peu près les frontières italiennes actuelles et prépara très largement le terrain pour la cobelligérance de l'Italie aux côtés des Alliés.

Entre temps, un frère de Gentili fut naturalisé Anglais et devint officier britannique. Ce frère, d'une part, les très nombreuses relations de Dino lui-même, d'autre part, firent que, dès 1945, Dino Gentili obtint la direction de la section « textiles » de l'U.N.R.R.A. L'immense fortune de Dino Gentili doit beaucoup à cette promotion qui le mit par ailleurs en contact direct avec les gouvernements soviétiques et satellites. Il noua alors de nouvelles relations, surtout commerciales, qui lui permirent, lors de la disparition de l'U.N.R.R.A., de s'établir à la tête d'une très importante affaire de commerce est-ouest.

Le commerce avec les pays communistes étant, en Italie, l'apanage du P.C.I. (sous la forme de sociétés d'export-import auxquelles participe le P.C.I. et qui, seules, reçoivent le *nil obstat* dans les pays communistes), Dino Gentili entra très tôt en relation avec l'appareil commercial du P.C.I. Il y rencontra d'abord beaucoup d'hostilité... Il était soupçonné d'être un « agent britannique ». Les dons commerciaux indéniables de Dino Gentili levèrent les obstacles : vite, il devint l'ami personnel de Pietro Nenni, d'une part, le plus important intermédiaire commercial du P.C.I., d'autre part. Il est certes difficile de savoir quelles sommes revinrent au P.C.I. — et indirectement via P.C.I. au P.S.I. — par les opérations de Gentili, mais il ne semble guère exagéré de parler de plusieurs centaines de millions de lires.

Lorsqu'en 1956 le gouvernement italien commença à s'intéresser à ces étranges opérations financières (le mérite en revient à Scelba), Gentili obtint l'autorisation de Togliatti de s'établir à son propre compte. Ainsi, depuis 1957, Dino Gentili est le président de la Comet (20 via Lazio, Rome) — société créée indirectement par lui en 1948 et spécialisée dans le commerce avec la Chine et les pays du Proche et Moyen-Orient.

Dino Gentili est ainsi le symbole même de la symbiose financière entre P.C.I. et P.S.I. Sa présence aux pourparlers de la « gauche non communiste » anglo-italo-française est pour le moins suspecte. Qu'il y soit intervenu parce qu'il possède des relations dans les milieux du Parti travailliste, parce que son voyage coïncidait avec celui de McMillan en U.R.S.S. qui devait, pensait-on, avoir de grandes répercussions commerciales — peu importe. Le fait est que Gentili est l'agent commercial du principal Parti communiste d'Occident.

PAYS-BAS

DÉFAITE ÉLECTORALE DU P.C. NÉERLANDAIS.

Les élections législatives du 21 mars, en vue du renouvellement de la deuxième Chambre (Assemblée nationale) des Pays-Bas, ont été marquées par un échec important du Parti communiste néerlandais. Alors qu'en 1956, il avait recueilli 272.167 voix, il n'en obtint plus à présent que 144.371. Son pourcentage tombe de 4,75 % à 2,41 %. Sa représentation parlementaire passe de 7 sièges à 3 (sur 150). Dans toutes les grandes villes, le P.C.N. est en recul. A Amsterdam, son fief le plus solide, il n'a que 51.171 suffrages contre 92.776 en 1956; à Rotterdam : 14.466 contre 33.575; à La Haye : 7.879 contre 17.882.

La raison majeure de cette défaite provient de la scission qui a bouleversé le Parti au mois de mai 1958. Les communistes dissidents, ayant à leur tête l'ex-président du P.C.N. Wagenaar, disposaient de quatre mandats à la deuxième Chambre; ils avaient décidé de se présenter aux élections sur une liste séparée intitulée : « *Bruggroep* » (Groupe du pont). Cette tentative s'est soldée par un échec total, puisque la « *Bruggroep* » ne recueille que 34.917 voix (0,58 %) et n'obtient aucun siège. Plus important apparaît le succès du « *Parti socialiste-pacifiste* » (Organisation progressiste qui rappelle l'U.G.S. en France) qui, pour son coup d'essai, remporte 110.174 suffrages (1,84 %) et deux sièges au Parlement. Il semble toutefois que le P.S.P. a aussi bien « mordu » sur le P.C. que sur le Parti travailliste, qui perd deux mandats.

Il faut remonter à 1930 pour trouver des résultats électoraux aussi médiocres que ceux que vient d'obtenir le Parti communiste néerlandais.